

A UX szerepe startupok üzleti tervezésében és piacra lépésében

Tartalom

1. Bevezetés.....	6
2. Hipotézis.....	7
3. UX - Felhasználói élmény.....	7
3.1. Fogalma.....	8
3.2. UX a köztudatban.....	9
3.3. Gyakorlati felhasználói élmény példák.....	11
4. UX tervezés a gyakorlatban.....	14
4.1. Módszertanok.....	14
4.1.1. Design thinking.....	14
4.1.2. Double diamond.....	16
4.1.3. Agilis módszertan.....	18
5. Startupok.....	20
5.1 Startup vagy start-up?.....	20
5.2. Üzleti tervezés.....	24
5.3. Finanszírozási formáik.....	26
5.3.1. Bootstrap.....	26
5.3.2. Friends & Family & Fools.....	27
5.3.3. Angyal befektetők.....	27
5.3.4. Közösségi finanszírozás.....	28
5.3.5. Venture capital.....	29
5.4. Piacra lépésük menete.....	30
5.5. A felhasználói élmény fontossága startupok számára.....	33
5.5.1. Jobb felhasználómegtartás.....	33
5.5.2. Versenyelőny.....	34
5.5.3. Javuló konverziós arányok.....	34
5.5.4. Költséghatékonyság.....	34
5.5.5. Javuló ügyfélelégedettség.....	34
5.5.6. Erősödő márka.....	35
5.5.7. Jobb betekintés.....	35
5.5.8. Hozzáférhetőség.....	35
5.5.9. Nehézségek.....	36
6. Saját esettanulmány - UX új termék piacra vezetésében.....	36
6.1. Hardver felhasználói élménye.....	37
6.2. Szoftver felhasználói élménye.....	37
6.3. Az elhúzódo fejlesztés és tervezés hatása.....	38
7. Kutatás.....	39
7.1. A kutatás célja.....	39
7.2. A mélyinterjú felépítése.....	40
7.3. Interjúalanyok cégeinek bemutatása.....	40
7.3.1. Recart.....	40

7.3.2. Shapr3d.....	41
7.3.3. Supercharge.....	41
7.3.4. Molnár L. Péter.....	41
7.4. Mélyinterjúk eredménye.....	42
7.4.1. Maform - MOME.....	42
7.4.2. Recart.....	43
7.4.3. Supercharge.....	44
7.4.4. Shapr3D.....	45
8. Összegzés.....	46
Szakirodalmi források.....	47
Egyéb források.....	51
Ábrajegyzék.....	54
Interjú guide.....	54

1. Bevezetés

A UX a köztudatban mint különálló dizájn fogalom szerepel, azonban ennek gazdasági- és pénzügyi hatásait sem hanyagolhatjuk el, hiszen a for-profit vállalatok számára piaci versenyelőnyt, vagy akár komoly hátrányt is okozhat a felhasználói élmény milyensége. A digitalizációval, az okostelefonok és nagysebességű laptopok, számítógépek elterjedésével a felhasználók élményigénye is megnőtt, a számukra kényelmes várakozási idő lerövidült, és a nagyszámú, mindennapokban használt alkalmazásokból megszokott folyamatokat egy-egy új igénybe vett termék és szolgáltatás használatba vételekor is elvárják. Ezeknek az egyre növekvő és finomodó elvárásoknak kell megfelelnie a startupoknak is.

A UX tervezés alatt érthetjük az először a felhasználói élményről híres Apple-nél dolgozó Don Norman által 1993-ban említett UX dizájnt, a szolgáltatásélmény tervezését - melyre gyakran service designként hivatkozunk -, azon az interakciók és animációk tervezését, melyekkel teljessé válik egy digitális termék használata, vagy akár egy fizikai termék használati élménytervezését.

Szakmai hátterem, a magyar startup ökoszisztémában betöltött szerepem, a terméktervezés- és fejlesztés területén végzett munkám kellő inspirációt adott témám választásához. Mivel az egyetem mellett szolgáltatás tervezéssel is foglalkozom, kézenfekvőnek tartottam, hogy kutatási területem a felhasználói élmény - UX, user experience - startupok gazdasági működésére gyakorolt hatása legyen.

Mélyinterjúk kutatása során startupok vezetőivel, valamint egy nagyvállalat termékfejlesztési menedzserével zajlott, és az itt tárgyaltakat saját korábbi esettanulmányommal egészítem ki.

Startupok esetén a felhasználói élmény kimagasló jelentőséggel bír, hiszen újító, akár a piacon még nem létező megoldással próbálnak ügyfeleket, felhasználókat szerezni, amihez külső segítséget, befektetőket hívnak segítségül. Így a felhasználói élménynek közvetlen hatása van már a nulladik lépésre, a piacra lépéshez szükséges finanszírozás megszerzésére. Ezzel válik a folyamat végtelen spirállá, mely a rapid növekedést követően bár ellaposodik, hosszú távú működést és bővülő piaci penetrációt biztosít a startup számára.

2. Hipotézis

A kiadvány alap felvetése az, hogy azok a korai fázisú induló vállalkozások, akik a cég építését UX tervezéssel kezdik - vagy nagy gondossággal térképezik fel új termékük bevezetésekor a felhasználók valódi igényeit -, nagyobb eséllyel válnak valós piaci szereplővé.

A felhasználó élmény tervezésének rövid történelmében a vállalatok - kiemelt figyelemmel a startupok - fókusza fokozatosan eltolódott a termékközpontúságból a felhasználóközpontúságba, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak nemcsak termékeik, szolgáltatásaik megjelenésére, hanem annak élményszerű használatára is. Az eleinte művészi, grafikai területen működő módszertan begyűrűzött a forma- és terméktervezésbe, webes világba, szolgáltatásokba, valamint az okostelefonok terjedésével több, mint 300 napi interakciókba is (Wheelwright, 2022).

Így véleményem szerint magától értetődik, hogy a drasztikusan növekvő érintési pontoknak köszönhetően a felhasználói élménynek gazdasági, pénzügyi hatásai is vannak. A fentiek alátámasztása vagy megcáfolása céljából mélyinterjúkat, szekunder kutatást és meghatározó piaci szereplők best practice-it hívom segítségül.

3. UX - Felhasználói élmény

A felhasználói élmény egy mára sokrétű, a mindennapjaink szerves részévé vált fogalom, mely jelentős hatással van döntéseinkre. Tervezése nem különíthető el kizárólag a dizájn területére, hiszen számos más szakember kell ahhoz, hogy a lehető legélvezhetőbb termékélményt biztosítsuk a felhasználók számára. Ezek lehetnek marketing, dizájn, szövegírás, üzleti stratégia vagy akár mérnöki területek is (Knapp et al., 2017, pp. 41-42.).

3.1. Fogalma

A felhasználói élmény (UX) egy tág és multidiszciplináris terület, amely számos olyan tényezőt foglal magában, amelyek befolyásolják, hogy az emberek hogyan érintkeznek a digitális termékekkel, szolgáltatásokkal és rendszerekkel. A UX-et gyakran úgy definiálják, mint a felhasználó által egy termékkel, szolgáltatással vagy rendszerrel az idő során tapasztalt interakciók és tapasztalatok összességét. Ez a modern tervezés egyik alapvető szempontja, és a UX-re való összpontosítás egyre fontosabbá vált a sikeres digitális élmények létrehozásában.

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) a felhasználói élményt úgy határozza meg, mint "a személynek egy termék, rendszer vagy szolgáltatás használatából és/vagy várható használatából eredő észlelései és reakciói" (ISO, 2019). Ez a meghatározás kiemeli a felhasználói élmény szubjektív és személyes jellegét, hiszen nem egyszerűen arról van szó, hogy egy termék működik-e vagy sem, hanem arról is, hogy a felhasználókban milyne benyomást kelt annak használata, és hogy az hogyan felel meg az igényeiknek és elvárásaiknak. A felhasználói élményt számos tényező befolyásolja, többek között a vizuális dizájn, az információs architektúra, a használhatóság, a tartalom és a termék vagy szolgáltatás általános funkcionalitása (Pásztor, 2016, pp. 14-17).

A felhasználói élmény egyik legfontosabb szempontja a használhatóság. A használhatóság azt jelenti, hogy mennyire könnyű használni egy terméket, és mennyire teszi lehetővé a felhasználók számára a feladatok hatékony és eredményes elvégzését. A jó használhatóságú termék olyan termék, amely könnyen megtanulható, könnyen használható, és nem igényel nagy szellemi erőfeszítést a felhasználótól. A jó használhatóság gondos tervezéssel és teszteléssel érhető el, a felhasználó igényeire és képességeire összpontosítva. Steve Krug könyvében is ezt hangsúlyozza: "... minden weboldalnak magától értetődőnek, nyilvánvalónak és egyértelműen használhatónak kell lennie." (Krug, 2008, p. 21)

A felhasználói élmény másik kulcsfontosságú szempontja a hozzáférhetőség. Az akadálymentesség azt jelenti, hogy egy termék vagy szolgáltatás mennyire használható a fogyatékkal élők számára. Fontos biztosítani, hogy a digitális termékek a lehető legtöbb ember számára elérhetőek legyenek, függetlenül fizikai vagy kognitív képességeiktől. Ez elérhető az akadálymentes tervezési elvek alkalmazásával például a képek leíró szövegének biztosításával, nagy kontrasztú színek használatával, valamint annak biztosításával, hogy a tartalom könnyen navigálható legyen billentyűzet vagy más segédtechnológia használatával.

A használhatóság és a hozzáférhetőség mellett a jó felhasználói élményhez hozzájáruló egyéb elemek közé tartozik a vizuális tervezés, a tartalom és az információs architektúra. A vizuális tervezés a termék általános megjelenésére utal, beleértve a színek, a tipográfia és más vizuális elemek használatát. A tartalom a felhasználó számára megjelenített információra utal, beleértve a szöveget, a képeket és a multimédiát. Az információs architektúra a terméken belüli információk szervezésére és struktúrájára utal, valamint arra, hogy ezek hogyan jelennek meg a felhasználó számára.

A digitális termékek és szolgáltatások felhasználói élménye a legmagasabb prioritást jelenti a legtöbb tudatos termékfejlesztő csapat, így a startupok számára is. A jól megtervezett felhasználói élmény növelheti a felhasználók elkötelezettségét, javíthatja az ügyfelek elégedettségét és növelheti a vállalkozások bevételeit. Másrészt a rossz felhasználói élmény frusztrált felhasználókhöz, megnövekedett ügyfélevándorláshoz és bevételkieséshez vezethet. Ezért elengedhetetlen, hogy időt és erőforrásokat fektessünk a jó felhasználói élmény megteremtésébe.

3.2. UX a köztudatban

Napjainkban az UX a termék- és szolgáltatásfejlesztés szerves részévé vált, mivel a vállalkozások igyekeznek olyan termékeket létrehozni, amelyek megfelelnek ügyfeleik igényeinek és elvárásainak.

A UX egyik leggyakoribb alkalmazási területe a mindennapi életben a mobilalkalmazások tervezése. Az appok a mindennapi rutinunk részévé váltak, és sikerük nagyban függ a felhasználói élménytől. A könnyen használható, vizuálisan vonzó és zökkenőmentes élményt nyújtó mobilalkalmazások nagyobb eséllyel lesznek sikeresek, mint a rossz UX-dizájnnal rendelkező alkalmazások. A kutatások szerint a jó UX-dizájnnal rendelkező mobilalkalmazások növelhetik a felhasználók elkötelezettségét, megtartását és általános elégedettségét (Jongmans et al., 2022). Ráadásul a felhasználók nagyobb valószínűséggel ajánlanak egy alkalmazást másoknak, ha pozitív UX-élményben van részük (Alalwan et al., 2017).

A mai digitális korban a weboldalak az elsődleges kommunikációs eszközei a cégeknek. Egy jól megtervezett, intuitív felhasználói élményt nyújtó weboldal hatékonyan közöl információt, vezeti a potenciális ügyfelet az első érintkezési ponttól vásárlásig, valamint segít a márkaépítésben, ezzel növelhetik az ügyfelek elégedettségét, csökkenthetik a visszafordulási arányt és növelhetik a konverziós arányt. Emellett a jó UX-dizájn segíthet a márkahűség kialakításában is.

Fizikai termékek tervezésénél is fontos szempont, és olyan tényezőket foglal magában, mint a könnyű használat, a kényelem és az esztétika. A kutatások azt mutatják, hogy a jó UX-dizájnnal rendelkező termékek növelhetik a vásárlói elégedettséget és a vásárlói hűséget (Kujala et al., 2011).

A UX jelentősége a mindennapi életben túlmutat a kereskedelmi termékeken és szolgáltatásokon. Közterek UX-tervezése jelentősen befolyásolhatja a városlakók komfortját, erre jó bizonyíték a COVID járvány lezárásai. A felhasználói élményt szem előtt tartva kialakított közterek kellemesebb és vonzóbb környezetet teremthetnek az emberek számára, ahol időt tölthetnek. Ez pedig növelheti a társadalmi interakciót, és az általános jólétet.

Az egészségügy területén jelentős hatással lehet a betegek gyógyulására és elégedettségére. Azáltal, hogy a betegek felhasználói élményére összpontosítanak, az egészségügyi szolgáltatók biztosíthatják, hogy az igényeiket kielégítsék, és hogy kényelmesen és magabiztosan érezzék magukat az ellátás során. Ez mindent magában foglal, a felhasználóbarát betegportálok kialakításától kezdve a receptek felhőből történő eléréséhez és az időpontfoglaláson át a könnyen érthető gyógyszeradagolási utasítások és oktatási anyagok elkészítéséig. Saját tapasztalatként szeretném megemlíteni korábbi szakmai tapasztalatomat egy magán labordiagnosztikai hálózatnak végzett munkámból. A kutatás eredménye az volt, hogy az ügyfél által vélt célcsoportnál jelentősen fiatalabb a hatékonyan elérhető és kiszolgálható piac, így a teljes folyamatukat az alapoktól kellett felépíteni egy service design tervezéssel. Az eredmény kisebb visszafordulás, javuló online bevétel és kisebb ügyfélszolgálati terhelés volt.

Egy 2020-as tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy egy kórház járóbeteg-rendelésfoglalási folyamatának UX-központú újratervezése jelentősen növelte a betegek elégedettségét és csökkentette az elmaradt időpontok számát (Hooshangi-Tabrizi et al., 2020). Az újratervezés magában foglalta az online időpontfoglalási űrlap egyszerűsítését, valamint a betegek számára egyértelmű és tömör utasítások nyújtását. Hasonlóképpen az International Islamic University Malaysia 2020- kutatása kimutatta, hogy a felhasználóközpontú tervezés elveinek beépítése a gyógyszerelési utasítások fejlesztésébe a betegek körében a gyógyszeres kezelés könnyebb megértéséhez és betartásához vezetett (Elnaem et al., 2020).

A közlekedés területén a UX-tervezés javíthatja a felhasználók biztonságát és kényelmét. A modern autók felhasználói felületeinek kialakítása mind digitális, mind analóg formában nagyban befolyásolhatja a járművezető képességét a jármű biztonságos

működtetésére. Egy másik 2020-as kutatás megállapította, hogy az UX-tervezési elvek beépítése az autóba épített felhasználói felületekbe javíthatja a járművezető teljesítményét, csökkentheti a figyelemelterelést és javíthatja a vezetés általános élményét (Rhiu et al., 2020).

Végül, az UX fontos szempont az oktatási anyagok tervezésénél. A jól megtervezett és jó felhasználói élményt nyújtó oktatási anyagok jelentősen javíthatják a diákok elkötelezettségét és a tanulási eredményeit. A jó UX-tervezés az oktatásban olyan tényezőket foglal magában, mint a világos és tömör kommunikáció, a könnyen használható felületek és jól szerkesztett tananyagok. A kutatások azt mutatják, hogy a jó UX-dizájnnal rendelkező oktatási anyagok növelhetik a tanulók elkötelezettségét és eredményeit, valamint csökkentheti az iskolaelhagyók számát (Hasani et al., 2020).

3.3. Gyakorlati felhasználói élmény példák

A felhasználói élménytervezés (UX) a termékfejlesztés alapvető szempontja, amely javíthatja a mindennapi életünkben a technológiával és a fizikai termékekkel való interakciót. A jó UX-tervezés jelentősen javíthatja az általunk használt termékekkel és szolgáltatásokkal való általános elégedettségünket, ami a vásárlói hűség és az üzleti siker növekedéséhez vezet. Ez magában foglalja a felhasználóbarát, hozzáférhető és könnyen navigálható termékek létrehozását, figyelembe véve a felhasználó igényeit, preferenciáit és céljait.

A jó UX-dizájn egyik legismertebb példája az Apple iPhone. Az iPhone forradalmi volt, amikor 2007-ben bemutatták, és ma is vezető szerepet tölt be az okostelefonok piacán. Az iPhone sikere részben intuitív és felhasználóbarát kialakításának köszönhető (Thiel & Masters, 2015, p. 56). A kezelőfelület könnyen navigálható, és a felhasználók gyorsan és egyszerűen elérhetik a szükséges alkalmazásokat és funkciókat. Az iPhone elegáns és modern dizájnja a felhasználók széles körét vonzza. Kutatások kimutatták, hogy a jó UX-dizájn növelheti a vásárlói elégedettséget és hűséget, és az iPhone folyamatos sikere ezt bizonyítja (Norman, 2013).

A jó UX másik példája a közlekedési ágazatban található. Az olyan fuvarmegosztó szolgáltatások, mint az Uber és a Lyft forradalmasították a közlekedésünket, és sikerük részben felhasználóbarát alkalmazásaiknak köszönhető. Mind az Uber, mind a Lyft egyszerű és intuitív felülettel rendelkezik, amely megkönnyíti a felhasználók számára a fuvarkérést, a sofőr követését és az utazás kifizetését. Az alkalmazások emellett fontos információkkal is ellátják a felhasználókat, például a sofőr nevével, fényképével és az autó

típusával, ami hozzájárul a szolgáltatásba vetett bizalom kialakításához. Emellett az Uber és a Lyft is bevezetett olyan funkciókat, mint az alkalmazáson belüli borraavaló és a sofőrök értékelése, amelyek segítenek javítani az általános élményt mind az utasok, mind a sofőrök számára (Al-Masaeed et al., 2022).

A jó UX-tervezés az e-kereskedelemben is megfigyelhető. Az olyan online kiskereskedők, mint az Amazon és a Zappos nagymértékben fektettek be az UX-dizájnba, hogy javítsák a vásárlói élményt és növeljék az eladásokat. Ennek egyik példája a személyre szabott ajánlások használata. A felhasználó böngészési és vásárlási előzményeinek elemzésével ezek a kiskereskedők személyre szabott, a felhasználó preferenciáihoz és érdeklődési köréhez igazított termékajánlásokat tudnak nyújtani. Ez nemcsak megkönnyíti, hogy megtalálják az őket érdeklő termékeket, hanem a felhasználók további vásárlásokra való ösztönzésével az eladások növelését is elősegíti (Baboolal-Frank, 2021).

Az egészségügyi ágazatban egyik példa a telemedicinális platformok használata, mint a Sesame Care, vagy Magyarországon a T-Doc. Ezek a platformok lehetővé teszik, hogy a betegek távolról is kapcsolatba léphessenek az egészségügyi szolgáltatókkal, ami különösen előnyös lehet a vidéken, vagy orvossal nem rendelkező régiókban élő betegek számára. A jó UX-tervezés elengedhetetlen ezeknél a platformoknál, mivel a hatékonyság érdekében könnyen használhatónak és navigálhatónak kell lenniük a felhasználók diverz korosztálya és technológiai képességei miatt. Kutatások kimutatták, hogy a jó UX-dizájnnal rendelkező telemedicinális platformok a betegek elégedettségének növekedéséhez és az egészségügyi eredmények javulásához vezethetnek (Ryu et al., 2021).

A Bank of America banki alkalmazását kritika érte a rossz UX-dizájn miatt, ami megnehezítette a felhasználók számára az alkalmazásban való navigálást és az alapvető feladatok elvégzését. Az alkalmazás menüszerkezete például zavaros lehet, és egyes felhasználók arról számoltak be, hogy nehezen találnak meg bizonyos funkciókat. Emellett az alkalmazásból hiányoznak az egyértelmű visszajelzések, és gyakran nem biztosít elégséges információt egy-egy megalapozott döntés meghozatalához (Catherine, 2022). Ezzel szemben a Revolut, a jó UX-dizájnjáról ismert mobil banki alkalmazás egyszerű és intuitív felületet kínál, amely megkönnyíti a felhasználók számára a pénzügyeik kezelését. A Revolut applikációja olyan funkciókat tartalmaz, mint a költsélemzés, a költségvetés-tervezés és az egyszerű utalások, amelyek mindegyike zökkenőmentesen integrálódik az alkalmazás felületébe (Rybacki, 2022). Összességében a Bank of America

rossz UX-dizájnya és a Revolut jó UX-dizájnya közötti éles különbség rávilágít arra, hogy a mobilbankos alkalmazások fejlesztése során a felhasználói élményt előtérbe kell helyezni.

A hatékony UX-tervezés másik példája az Airbnb, mely nyaralóhelyek és egyes esetekben szállodai szobák bérbeadásával foglalkozik. A weboldal felhasználói felületét úgy tervezték, hogy tiszta és egyszerű legyen, egyértelmű és intuitív navigációval. A felhasználók könnyen kereshetnek ingatlanokat a földrajzi lokációjuk, az utazás időpontja és egyéb szempontok alapján, a keresési algoritmus pedig személyre szabott ajánlásokat ad a korábbi keresési előzmények alapján. Emellett az oldal kiváló minőségű képeket és részletes leírásokat tartalmaz, ami segít a felhasználóknak abban, hogy tájékozott döntést hozzanak a szállásfoglalás során. A platform indulása során is ez a trükk segítette a hatásos indulást (Bae et al., 2021).

Ezzel szemben egy hétköznapi szállodalánc webhelyén sokszor hiányoznak ezek a kulcsfontosságú UX-tervezési előnyök. Jellemző rájuk, hogy az oldal elrendezése rendezetlen és zavaros, következtelen navigációval és nem egyértelmű cselekvésre való felhívásokkal (CTA-k). Az oldalról hiányoznak a jó minőségű képek és a részletes leírások is, ami megnehezíti a felhasználók számára, hogy megértsék, mit kínál a szálloda. Ennek eredményeképpen a felhasználók frusztráltak lesznek, és szobafoglalás nélkül hagyják el az oldalt, ami bevételkieséshez és az ügyfelek elégedettségének csökkenéséhez vezet. Ezt a gyakorlatot igyekszik a hazai Szállás.hu reklámjaiban és weboldalán is kiküszöbölni, aminek példája a szálligévé vált *“Lesz vasaló”* jelmondat (Hajdú, 2016).

A világból vett példák alapján tehát kijelenthetjük, hogy a jó UX-tervezés a felhasználók nagyobb elkötelezettségéhez, magasabb ügyfélelégedettséghez és jobb üzleti eredményekhez vezethet, míg a rossz UX-tervezés frusztrációhoz, kosárelhagyáshoz és a márka vagy szolgáltatás negatív megítéléséhez vezethet. Azzal, hogy a termékek és szolgáltatások fejlesztése során a UX-dizájnt helyezik előtérbe, a vállalatok megkülönböztethetik magukat versenytársaiktól, és hosszú távú kapcsolatokat építhetnek ki ügyfeleikkel.

Marc Stickdorn *This is Service Design* könyvében az alábbiakkal hangsúlyozza a felhasználói élmény tervezés fontosságát: *“Az ember-ember, az ember-dolog, az emberek és a cégek, valamint a különböző típusú szervezetek közötti kapcsolatok természetének megértése ma már a szolgáltatások tervezésének egyik központi elemét jelenti.”* (Stickdorn & Schneider, 2011, p. 50.)

4. UX tervezés a gyakorlatban

4.1. Módszertanok

4.1.1. Design thinking

A vállalkozások, szervezetek és egyének számára egyaránt létfontosságú, hogy hatékony megoldásokat találjanak az összetett problémákra. A Design Thinking egy emberközpontú, iteratív problémamegoldó megközelítés, amely az empátiára, a kísérletezésre és az együttműködésre összpontosít (Arif, 2019, pp. 133-138.). Elősegíti a kreativitást és az együttműködést, az összetett problémákat kezelhető összetevőkre bontja, miközben elfogadja a problémamegoldás iteratív jellegét. A végfelhasználói élményre összpontosítva a Design Thinking célja, hogy olyan megoldásokat hozzon létre, amelyek egyszerre funkcionálisak és érzelmileg értelmesek (Rowe, 1987).

Számos iparágban alkalmazható, beleértve a termékfejlesztést, a szoftvertervezést, a szolgáltatástervezést (service design), sőt a szervezetfejlesztést is. Gyakran használják olyan kihívások megoldására, amelyek nehezen definiáltak vagy ismeretlenek, különösen akkor hasznos, ha a hagyományos problémamegoldó módszerek nem képesek kezelni a problémákat (Hormess et al., 2018, p. 22).

1. ábra - Design thinking körforgása (Gibbons, 2016)

Előnyei

- **A felhasználók jobb megértése:** A felhasználókkal való együttérzés és igényeik megértése révén a szervezetek a célközönségükre szabott megoldásokat dolgozhatnak ki, ami végső soron nagyobb elégedettséget és elkötelezettséget eredményez.

- **A kreativitás és az innováció ösztönzése:** A Design Thinking iteratív jellege elősegíti az új ötletek feltárását, és ezzel elősegíti az innováció kultúráját a szervezetekben (Bland & Alex Osterwalder, 2021, p. X).
- **Kollaboráció:** Interdiszciplináris és befogadó jellege arra ösztönzi a különböző csapatokat, hogy együtt dolgozzanak, kihasználva egyedi képességeiket és perspektíváikat a hatékonyabb megoldások kidolgozása érdekében.
- **Kockázatcsökkenés:** Azáltal, hogy a folyamat korai szakaszában prototípusokat készít és teszteli az ötletet, lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy azonosítsák a lehetséges buktatókat és elvégezzék a szükséges módosításokat, mielőtt jelentős erőforrásokat fektetnének a végső megoldásba.

A Design Thinking jellemzően öt lépésre bontható, amelyek szükség szerint iteratív módon megismételhetők:

1. **Együttérzés:** Az első szakaszban meg kell érteni a felhasználó igényeit, motivációit és kihívásait. Ezt kutatással, a felhasználók környezetükben történő megfigyelésével, valamint interjúk vagy fókuszcsoportok részvételével lehet elérni. A cél az, hogy mély empátiát alakítsunk ki a felhasználó és a környezetük iránt. Ennek jó eszköze lehet az empátiatérkép, melyet az XPLANE cég alkotta meg, és használatával *“...betekintést nyerhetünk az ügyfelek demográfiai jellemzőibe, és jobb rálátásunk nyílik a környezetükre, problémáikra, céljaikra vagy viselkedésükre.”* (Osterwalder & Pigneur, 2012, p. 133)
2. **Meghatározás:** A felhasználói meglátások összegyűjtése után a csapat szintetizálja az információkat a minták azonosítása és egy világos problémafelvetés meghatározása érdekében. Ennek a kijelentésnek emberközpontúnak kell lennie, a felhasználó igényeire és tapasztalataira összpontosítva.
3. **Ötletelés:** Ebben a szakaszban a csapat a lehetséges megoldások széles skáláját hozza létre ötleteléssel, mind mappinggel és más kreatív technikákkal. A cél a különböző nézőpontok feltárása és az újító gondolkodás ösztönzése.
4. **Prototipizálás:** A csapat kiválasztja a legígéretesebb ötleteket, és alacsony kidolgozottságú (low fidelity) prototípusokat készít, hogy tesztelje megvalósíthatóságukat és hatékonyságukat. A prototípusok lehetnek fizikai, digitális vagy akár szerepjáték is, a probléma és a megoldás jellegétől függően (Knapp et al., 2017, pp. 186-187.)
5. **Tesztelés:** A prototípusokat ezután a felhasználókkal tesztelik, hogy visszajelzéseket gyűjtsenek és validálhassák hatékonyságukat. A csapatnak szükség lehet a prototípusok

iterálására, a felhasználói visszajelzések alapján történő módosításokra és újbóli tesztelésre. Ez az iteratív folyamat addig folytatódik, amíg egy életképes megoldás nem születik (Neumeier, 2006, p. 68.).

4.1.2. Double diamond

A Double Diamond Design Process egy vizuális keretrendszer, amely a problémamegoldást és az innovációt irányítja, és strukturált megközelítést biztosít a hatékony megoldások felfedezéséhez, meghatározásához, fejlesztéséhez és megvalósításához. A British Design Council által a tervezési folyamat megkönnyítésére kifejlesztett keretrendszer, melyet két gyémánt alakzat alkot. Ezek a divergens és konvergens gondolkodás folyamatát jelzik, ahol az ötletek generálódnak, feltáródnak, finomodnak és kiválasztódnak. A folyamat négy fázisból áll - felfedezés, meghatározás, fejlesztés és megvalósítás -, amelyek mindegyike konkrét tevékenységeket és célokat foglal magában (Gustafsson, 2019, pp. 10-17).

A design thinkinghez hasonlóan számos iparágban és szakterületen alkalmazható, a termékfejlesztéstől szolgáltatástervezésen át a politikai döntéshozatalig. Szisztematikus megközelítést kínál a problémamegoldáshoz, biztosítva, hogy a csapatok alaposan feltárják a problématerületet, mielőtt a leghatékonyabb megoldásokra szűkítenék a kört. A keretrendszer különösen akkor hasznos, ha olyan összetett vagy nehezen definiált problémákkal foglalkoznak, amelyek a felhasználók igényeinek és preferenciáinak mélyreható megértését igénylik.

2. ábra - Double diamond folyamat (Quinn, 2022)

Előnyei

- **A problémák jobb megértése:** A keretrendszer arra ösztönzi a csapatokat, hogy alaposan tárják fel a problémákat, biztosítva, hogy a megoldások kidolgozása előtt azonosítsák a legsürgetőbb problémákat és lehetőségeket.

- **A kreativitás és az innováció ösztönzése:** Elősegíti a felfedezés és a kísérletezés kultúráját, lehetővé téve a csapatok számára, hogy újító ötleteket és koncepciókat hozzanak létre.
- **A problémamegoldás strukturált megközelítése:** A tervezési folyamat világos struktúrájának és vizuális ábrázolásának biztosításával segít a csapatoknak abban, hogy magabiztosabban és hatékonyabban oldják meg a komplex problémákat.
- **Jobb együttműködés:** Inkluzív és interdiszciplináris jellege elősegíti a különböző csapatok közötti együttműködést, lehetővé téve számukra, hogy egyedi képességeiket és perspektíváikat kihasználva hatékonyabb megoldásokat dolgozzanak ki.

A Double Diamond tervezési folyamat négy különböző fázisból áll, amelyek mindegyike meghatározott tevékenységekkel és célokkal rendelkezik:

1. **Feltárás:** Az első fázisban a csapatok információkat és meglátásokat gyűjtenek a problémáról. Ez jelentheti kutatások elvégzését, a felhasználók megkérdezését, a felhasználói viselkedés megfigyelését és a meglévő megoldások feltárását. A cél a probléma átfogó megértése és az innovációs lehetőségek azonosítása.
2. **Meghatározás:** A meglátások összegyűjtése után a csapat szintetizálja az információkat, hogy azonosítsa a mintákat és a kulcskérdéseket. Ezt követi a probléma átfogalmazása, világos célok és sikerkritériumok meghatározása. A Define fázis segít a csapatnak a probléma legkritikusabb aspektusaira összpontosítani, és biztosítja, hogy a megoldások a felhasználói igényeken alapuljanak.
3. **Fejlesztés:** A Develop fázisban a csapat vázlatkészítés és egyéb ötletelési technikák segítségével a lehetséges megoldások széles skáláját hozza létre. A cél a különféle koncepciók és megközelítések feltárása, a hagyományos gondolkodás határainak feszegetése. Számos ötlet felsorakoztatása után a csapat értékeli, finomítja és kiválasztja a legígéretesebb koncepciókat, amelyekkel továbbléphet.
4. **Deliver:** A végső fázisban a csapat prototípusokat fejleszt a kiválasztott megoldásokból, és teszteli azokat a felhasználókkal, hogy visszajelzéseket gyűjtsön és igazolja a hatékonyságukat. A prototípusok a probléma és a megoldás jellegétől függően lehetnek fizikai, digitális vagy tapasztalati jellegűek. A felhasználói visszajelzések alapján a csapat iteratív módon addig finomítja a prototípusokat, amíg azok nem felelnek meg a meghatározott sikerkritériumoknak. Miután a megoldás validálásra került, előkészítik a megvalósításra, és a csapat kidolgozza a bevezetés tervét.

4.1.3. Agilis módszertan

Az Agilis folyamat a projektmenedzsment és a szoftverfejlesztés értékrendje és alapelvei, amelyek az egyéneket és az interakciókat, a működő megoldásokat, az ügyféllel való együttműködést és a változásokra való reagálást helyezik előtérbe. A Kiáltvány az Agilis szoftverfejlesztésért, az Agilis módszertan alapidokumentuma az alkalmazkodóképesség, az iteratív haladás és a többfunkciós csapatok közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozza. Az agilis módszertanok, mint például a Scrum, a Kanban és az Extreme Programming (XP), széles körben elterjedtek a szoftverfejlesztés és más projekttypusok hatékonyságának és reagálóképességének javítása érdekében (Beck et al., 2001). Iparágak széles körében alkalmazható, különös tekintettel a szoftverfejlesztésre és más, gyors alkalmazkodást és reagálóképességet igénylő projekttypusokra. Az agilis módszertanok keretet biztosítanak az összetett projektek irányításához azáltal, hogy kezelhető feladatokra bontják azokat, és az ügyfél igényei, az üzleti érték és a függőségek alapján rangsorolják a munkát. A csapatok rövid iterációkban vagy sprintekben dolgoznak, lehetővé téve számukra, hogy gyorsan reagáljanak a változó követelményekre és az ügyfelek vagy az érdekelt felek visszajelzéseire (Hayward, 2019, pp. 78-81.).

3. ábra - Agilis módszertan körforgása (Amoros, 2022)

Előnyei

- **Nagyobb rugalmasság:** Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy alkalmazkodjanak a változó követelményekhez és prioritásokhoz, biztosítva, hogy a végső termék vagy megoldás összhangban maradjon az ügyfelek igényeivel és az üzleti célokkal.

- **Hatékony együttműködés:** A szoros együttműködésen alapszik a keresztfunkcionális csapatok között, elősegítve a nyílt kommunikációt és a közös döntéshozatalt (Bland & Alex Osterwalder, 2021, p. 324.).
- **Gyorsabb piacra lépés:** A rövid iterációkban végzett munka révén az agilis csapatok fokozatosan képesek funkcionális terméket vagy megoldást szállítani, lehetővé téve a cégek számára, hogy gyorsabban vezessenek be új termékeket vagy funkciókat.
- **Nagyobb ügyfélelégedettség:** Kezelik az ügyfelek visszajelzéseit, így biztosítva, hogy a végső termék vagy megoldás megfeleljen az ügyfelek igényeinek és elvárásainak.

Bár a konkrét lépések az alkalmazott agilis módszertantól függően változhatnak, az alábbiak általános áttekintést nyújtanak az agilis folyamatról:

- **Jövőkép és a célok meghatározása:** Meghatározzuk a projekt világos jövőképét és célkitűzéseit, biztosítva, hogy a csapat minden tagja megértse a kívánt eredményeket és a sikerkritériumokat.
- **Prioritások meghatározása és tervezés:** Az ügyfél igényei, az üzleti érték és a függőségek alapján létrehozuk a feladatok vagy funkciók rangsorolt listáját. Tervet készítünk a feladatok rövid, jellemzően 2-4 hetes iterációk keretében történő elvégzésére.
- **Fejlesztés és iteráció:** A feladatok vagy funkciókon dolgozunk rövid iterációkban, úgynevezett sprintekben, azzal a céllal, hogy minden sprint végén egy funkcionális termék vagy megoldás készüljön. A csapatoknak fel kell készülniük arra, hogy az ügyfelek visszajelzései és a változó követelmények alapján módosítják terveiket és akár üzleti modelljüket (Greiner, 2019, p. 212).
- **Felülvizsgálat és reflexió:** A termék vagy megoldás rendszeres felülvizsgálata az ügyfelekkel és az érdekelt felekkel, a visszajelzések összegyűjtése és beépítése a fejlesztési folyamatba. A csapat a teljesítményét értékeljük, a fejlesztendő területeket azonosítjuk a folyamatok finomítása érdekében.
- **Release és ismétlés:** Amint a termék vagy megoldás elérte a megfelelő funkcionálitási és minőségi szintet, elérhetővé tesszük a piac számára. Folytatjuk a visszajelzések gyűjtését az ügyfelektől és az érdekelt felektől, és ezek alapján javítjuk és fejlesztjük a terméket.

5. Startupok

5.1 Startup vagy start-up?

Az irodalmi leírásban fontosnak tartom, hogy rávilágítsunk a kettő írásmód közötti különbségekre, ugyanis a kötőjel jelentős gazdasági, szervezeti és működési különbséget jelent.

Míg start-upnak hívhatunk minden induló vállalkozást a szomszédban nyitó zöldségestől a következő TikTokon garázsban dolgozó egyetemi programozócsapatig, a különbség közöttük jelentős. Míg előbbi egy organikusan lineárisan növekvő céggé nőhet, és tulajdonosai, munkavállalói számára megélhetést biztosíthat, addig utóbbi jellemzően magasabb, többkörös tőkeigénnyel hokiütőszerű növekedést érhet el, és pozitív kimenet esetén magas megtérülést ígér a finanszírozóknak és sok esetben a csapattagok számára is.

Így a Forbes szótár definíciója szerint *“Startupnak nevezzük azokat az induló, korai fázisú cégeket, amely növekedési potenciálja magas, gyorsan képesek skálázódní és valamilyen termék, szolgáltatás vagy üzleti modell innovációja a céljuk. Fontos jelzőjük a diszruptivitás. A növekedési potenciáljuk magas, de a mortalitási rátájuk is: az induló cégek nagy része elhullik, mielőtt igazán nagyra nőhetne, vagyis finanszírozásuk magas kockázattal jár, az erre létrejött pénzügyi instrumentum a kockázati tőke.”* (Forbes, n.d.)

A két kifejezés közötti különbséget négy területen tudjuk a legkönnyebben feltárni. A startupok innovációs képessége kimagasló, hiszen diszruptív megoldásainak köszönhetően a korábbi piaci versenyt alapjaiban tudja felforgatni és átformálni a piac képét. Az innováció vagy versenyelőny származhat kedvezőbb árból, technológiai előnyből vagy innovációból, új megoldással teljesen új igény létrehozásából és tartósan jó minőségű, megbízható szolgáltatás nyújtásával (Csath, 2004, p. 75.). Ezen vállalatok növekedési sebessége a start-upokkal szemben hatványozottan nagyobb, a folyamatos növekedés helyett drasztikus ugrások és skálázódás jellemzi. Tehát egy startup egységnyi idő alatt akár tíz-százszoros növekedést tud elérni egy start-uphoz képest. Emiatt üzleti tervük is merőben eltér, hiszen a szervezetnek alkalmasnak kell lenni a teljes kiszolgálható piac ellátására tőke, termék és HR oldalon is. Mely a nemzetközi célok miatt nagyságrendekkel kiterjedtebb. Az elvárt és remélt növekedést nemzetközi piaccal tudják kielégíteni, így céljaik között szerepel a korai nemzetközi térhódítás is. Míg a start-upok kockázata az alacsony működési- és induló költségek miatt alacsony, egy startupnál a kockázati faktor az exit pillanatáig meglehetősen magas, hiszen tipikusan tőkéből, és nem cash-flow-ból finanszírozzák rapid növekedésüket.

Gyakran használt fogalom a startupok körében - és sokuk által kitűzött cél is - az unikornis fázis, mely olyan privát tulajdonú startupot jelent, mely már stabil piaci pozícióval, és minimum 1 milliárd dollár piaci cégértékeléssel rendelkezik (Chen & Murry, 2022).

A fent említett négy ismérv mellett fontos megjegyezni, hogy ezek a cégek jellemzően IT területen végzi innovációs munkáját, és a folyamatos innovációt ritkán veszítik el és válnak hétköznapi nagyvállalattá. A növekedésük azonban nem folyamatos, hanem ciklikus, viszont minden ciklusban az előzőhöz képest nagyobb arányú növekedést érnek el. Ez részben a széles piac gyors kiszolgálásának, valamint az egymást követő gyors befektetések miatti cégértékelésnek köszönhető. A '90-es években ezt dotcom lufinak hívták, a 2020-as években egyre szélesebb körben terjed az az álláspont, hogy a nagy startup boom is túl van fénykorán, és elkezdődött a cégértékelések normalizálódása.

Mivel egy új, diszruptív termék bevezetése számos kihívást jelent a vállalkozások számára, és a különböző területek mély tudást igénylő feladatai miatt a bukás okait nehéz teljes egészében felsorolni. A san franciscoi Wilbur Labs startup stúdió készített egy kutatást saját kapcsolati hálójuk és a CB Insights and Autopsy adatai alapján a tipikus okokról, melyek okozhatják a startupos berkekben csak földbe állásnak nevezett elbukást. A startupok bukásának három fő oka között említik a runway elfogyását - tehát a tőketartalék felélését -, a befektetői érdektelenséget és az üzleti terv vagy modell hiányát. Közel 19%-ban a startupok a gyenge felhasználói élmény miatt buknak el, azonban további 18%-nál felel a felhasználók negligálása a bukásért.

Why Startups Fail

The most common reasons for startup failure, from 2000 to 2020

4. ábra - Miért buknak el a startupok (Santoro, 2021)

Startupok különböző életfázisokon mennek keresztül, mire exitálnak vagy tőzsdére mennek. Ezek a fázisok gyakran jelölik a cég érettségét, piaci helyzetét és befektetési méretét (*What Are The Six Stages Of A Startup?*, 2021).

Szervezeti életút

5. ábra - Szervezeti életút (Papp, 2014)

A “Pre-Seed Stage”, vagyis korai magvető fázisban a UX egyik fő lépésével, a megértéssel, kutatással és feltérképezéssel foglalkozik. A versenytársakat, piaci lehetőségeket és a termék innovációját ebben a fázisban kutatjuk. Ezt követi a “Seed Stage”, vagyis a magvető szakasz, melyben a piaci validáció és tesztelés - továbbra is a UX analógiával élve - mellett már egy első prototípus, úgynevezett Minimum Viable Product - MVP - tervezése, fejlesztése történik - a már korábban tárgyalt divergens-konvergens szakaszokkal. Az “Early stage”, magyarul korai fázis során már tesztelhető termékkel, és tipikusan formálódó csapattal, organikusan alakuló szervezeti struktúrával rendelkeznek a startupok, viszont még mindig minden a tesztelésről és a felhasználói visszajelzések szem előtt tartásáról szól. Itt már elérkezhetünk olyan fázisba, amikor külső finanszírozásra van szükség a növekedési ütem megtartása érdekében. A “Growth stage”, vagyis növekedési fázist ha a cég terméke vagy szolgáltatása eléri, számottevő piaci igény mutatkozik. Felfelé mutató pénzügyi mutatók, új ügyfelek és visszatérő vásárlók jellemzik. Ez az intézményi befektetők kedvelt stádiuma. A “Scaleup stage”-ben már nemcsak tökéletes product-market fitttel rendelkezik a cég, hanem jól működő üzleti modellel is, mely további bővülésnek enged teret. Általában ebben a fázisban nyílik lehetőség nagy vállalatokkal való együttműködésre is. Az “Exit”-ig csak a legéletképesebb és legerősebb cégek jutnak el, és nem törvényszerű, hogy minden startup élete itt érjen véget, ugyanis átalakulhatnak egy alacsonyabb megtérülést ígérő konvencionális működésre, vagy dönthetnek az exit mellett is. Az exit három módon lehetséges: a tulajdonosok eladják tulajdonrészüket külsős

cégeknek, egy harmadik fél felvásárolja a startupot - egyes esetekben azzal a céllal, hogy a termék kivezetése mellett a munkavállalók know-how-ját hasznosítsa, ezt a folyamatot acqui-hire-nek hívjuk (Owens et al., 2014, 64. oldal) -, vagy tőzsdére viszik a vállalatot. Mindhárom megoldásnak vannak sajátos finanszírozási és működési módszerei, melyet a jelen kutatásban nem tárgyalok.

5.2. Üzleti tervezés

Eric Ries szerint “A startup olyan vállalkozás, amelynek célja új termék vagy szolgáltatás létrehozása szélsőségesen bizonytalan feltételek között.” (Ries, 2013, p. 34) A szélsőségesen bizonytalan feltételekre felkészülni nem lehet, azonban számítani kell rájuk, amikor üzleti- és pénzügyi tervet készítünk. A táblázatok mellett soft skillre is szükség van, hiszen folyamatosan és gyorsan kell adaptálni az üzleti irányokat a változó körülményekre, és fenn kell tartani a csapattagok motivációját, melyre nagy hatással van a cég kis méretéből adódó volatilitás.

6. ábra - Termék-piac piramis (Olsen, 2015, 16. o.)

A product-market-fit megtalálása után indul az üzleti tervezés, mely startupok esetén a konvencionális vállalatoktól eltér.

“Az üzleti modell azt írja le, hogy egy vállalkozás miként teremti, nyújtja és ragadja meg az értéket.” (Osterwalder & Pigneur, 2010, 16. oldal) Az üzletimodell-vászon, angolul Business Model Canvas - röviden BMC - ezekre a kérdésekre nyújt választ. Kilenc építőelemre bontja a tervet, melyeket ha sorrendben meghatározunk, nemcsak egy logikusan felépített üzleti modellt kapunk, hanem egy stratégia tervrajzát is. Elsőként az ügyfélcsoportokat jelöljük ki, melyekben felsoroljuk azokat az embereket, cégeket, akiket

ki szeretnénk szolgálni. Második lépés az értékkínálat meghatározása, vagyis a fájdalompontok és megoldandó problémák részletezése, de érték lehet az ár, vagy szolgáltatás gyorsasága is. Harmadikként a csatornákat, vagyis a célközönség elérésének módját tűzzük ki, valamint itt részletezzük a az értékesítési, kommunikációs csatornákat, eszközöket is. A negyedik - és a szolgáltatási élmény szempontjából legfontosabb - feladat az ügyfélkapcsolatok tisztázása; milyen módon, felületen és eszközökkel tartjuk a kapcsolatot azokkal, akik megvásárolták termékünket. Célszerű szem előtt tartani a célközönség sajátosságait és igényeit, hogy kellően könnyen tudják tartani velünk a kapcsolatot, azonban ez ne kerüljön a cégnek túl sok pénzébe (Fitzpatrick, 2013, pp. 101-110.). Ötödik elemként a bevételszerzést módjait írjuk le, mely lehet tranzakciós vagy ismétlődő bevétel. A hatodik fázisban egyfajta service designként a kiemelt erőforrásokat tárgyaljuk, melyek azok az eszközök, melyek elengedhetetlenek az egész modell működtetéséhez. Lehetnek tárgyi, szellemi, emberi vagy pénzügyi eszközök is. A hetedik, egyben legnehezebben megfogalmazható feladat a kiemelt tevékenységek feltérképezése. Erre jó példa a McDonald's esetén az új lokációk felkutatása és megvásárlása. Minden tevékenység elvégzéséhez szükségünk van kiemelt partnerekre, amiket a nyolcadik lépésben sorolunk fel. Ők a kiemelt beszállítók, és azok az erőforrások, amiket tőlük szerzünk be. Végül pedig ha már minden információ rendelkezésünkre áll, a költségszerkezetet határozzuk meg, vagyis felsoroljuk a legfontosabb/jelentősebb költségeinket. Közöttük megkülönböztetünk költségorientált és értékorientált üzleti modelleket.

Bármennyire tervezzük jól üzleti tervünket, a kockázatot csak csökkenteni tudjuk, minimalizálni nem. Ezek lehetnek külső és belső tényezők is, így saját tapasztalatom alapján korai fázisban úgy csökkenthetjük a bukás esélyét, ha a humán erőforrásban a rendelkezésre álló tőke függvényében a lehető legmagasabban kvalifikált munkavállalókat választjuk, élünk külső mentorok, coach-ok segítségével, és olyan befektetőt választunk, aki úgynevezett "smart money"-ként segíti a céget nemcsak pénzével, hanem kapcsolati hálójával is. A külső kockázatokra való felkészülést válságbiztos stratégiákkal, és olyan tanácsadókkal tudjuk, akik szakmájukban már segítettek át hasonló helyzeteken cégeket - ilyenek lehetnek kríziskommunikációs szakértők, jogi tanácsadók, gazdasági elemzők.

Startupok a korai fázisban mivel nem mindig tudnak piaci versenyképes fizetéseket adni az első munkavállalóknak, az alapítók és a kulcs munkavállalók gyakran kapnak tulajdonrészt a cégből. Így tartja fenn a vezetés a motivációt a csapatban a nehéz időkben, amikor nem, vagy csak korlátozottan tudnak bért adni erőfeszítéseikért. Ez a módszer

vezethet úgynevezett dead equity-hez, mely vestinggel kerülhető el. Egyes nagy startupok és néhány piaci felnőtt cég is ad a későbbi munkavállalóinak tulajdonrészt, hogy növeljük elkötelezettségüket a cég iránt.

Az exitstratégia szintén része az üzleti tervezésnek, hiszen sok befektető első 10 kérdésében szerepel, hogy hogyan képzelik el cégüket hosszútávon. Azért, hogy az exitérték a lehető legmagasabb legyen, egyre népszerűbb, hogy agresszív befektetési-cégértéknövelési pályára állnak a cégek, így már akkor tőkét vonnak be egy magasabb értékelésen, amikor még hosszú runway áll rendelkezésükre.

5.3. Finanszírozási formáik

Startup körökben gyakran mondjuk azt a szállóigét, hogy egy óriási torta nagyon kis szelete is sokkal többet ér, mint egy egész semmi. Ez annyit jelent, hogy az ötletek kitalálóinak érdekesebb megosztaniuk sikerüket különféle, akár több magán- vagy intézményi befektetővel, hiszen így biztosíthatják a gyors skálázódást és piaci térhódítást. Finanszírozásukra számos lehetőség áll rendelkezésükre, mely gyakran iparágfüggő.

7. ábra - Külső finanszírozási módok változása a tőkét kereső vállalkozások életciklusa szerint (Fabricius Ferke et al., 2020)

5.3.1. Bootstrap

A US Chamber of Commerce blogján úgy határozza meg a bootstrappinget, mint egy saját erőből történt finanszírozási folyamatot. A forrás származhat saját megtakarításból, kölcsönből vagy korai ügyfelektől kapott bevételből. Előnye, hogy a tulajdonosok továbbra is 100%-os tulajdonosai lesznek a cégnek, viszont így kénytelen olyan üzleti modellt

választani, mely valóban működik, és korai cash-flow-t eredményez. Amennyiben a későbbiekben intézményi befektetést keres a startup, nagyobb eséllyel kap jó ajánlatot, hiszen a termék és üzlet piaci validációja számokban mérhetően megtörtént. (Fallon, 2021) Összege lehet egyszeri vagy havi folyamatos bevétel is, mely gyorsan skálázódik, így a havi párszáz ezer forinttól a pár százezer dollárig is terjedhet.

Hazai sikertörténet a Recard, melynek operatív vezetőjével végeztem mélyinterjúmat. Az indulást követően bootstrapelve 200 ezer dolláros monthly recurring revenue-t - MRR, havi ismétlődő bevétel - szereztek átlagos havi 16%-os ügyfélszám-növekedés mellett.

5.3.2. Friends & Family & Fools

Szintén pre-seed fázisban jellemző a barátoktól, családtól, vagy bolondoktól származó forrás, ami lehet kölcsön, convertible note - mely üzletrésszé konvertálható, jellemzően rövid lejáratú tagi kölcsön (Forbes, n.d.) -, vagy befektetés üzletrészért cserébe. Átlagos mérete a Silicon Valley Bank szerint \$23,000, azonban több FFF is összeállhat egy kör finanszírozására. (Hower, n.d.) Kiemelten magas kockázata van, hiszen az üzleti felek személyes kapcsolatára is negatív hatással lehet, ha végül nem válik sikeres céggé, ezért fontos a transzparens kommunikáció pénzügyekről, célokról, célközönségről és üzleti irányokról.

5.3.3. Angyal befektetők

A Forbes cikke szerint az angyal befektetők általában üzletemberek, C-level vezetők, vagy sikeres KKV tulajdonosok. Korai fázisban szállnak be a cégekbe, tipikusan a pre-seed fázisban, de alkalmanként magvető fázisban is megjelennek nagyobb angyalok.

Moráljuk nagyban eltér a kockázati tőkealapoktól, hiszen hajlandók már egy piaci validáció előtt álló ötletre is befektetést adni. Ennek tükrében befektetésük \$10,000 és \$100,000 között mozog, azonban előfordul, hogy többször végeznek tőkeinjekciót a cégen, ezzel életben tartva őket a nagyobb befektetésig. Mivel gyakran ők maguk is vállalkozók, smart money-ként működnek, és hasznos tanáccsal látják el portfóliójukat. Általában elfoglalt üzletemberek szűkebb portfólióval, ezért a kockázati alapokhoz képest kevesebb kontrollt kérnek, viszont kockázatvállalásuk miatt magas tulajdonrészt, mely egy későbbi intézményi befektetés során negatívan értékelheti a befektetői hajlandóságot. Ilyen esetekben történhet, hogy a kezdeti befektetőket a VC kivásárolja tulajdonrészéből, ezzel equity-t felszabadítva teszi egyszerűbbé a cap table-t és komfortosabbá a follow-up befektetéseket.

Gyakran előfordul, hogy angyal befektetői körök jönnek létre, melyben a tagok egy VC-hez hasonló közös alapot hoznak létre, azonban megtartják az angyal mentalitást. Ennek előnye, hogy diverzebb portfóliót tudnak építeni, mely csökkenti a kockázatot, hiszen ugyanaz a tőke több cég között oszlik el, a cégek mégis a kívánt összeget kapják meg a befektetők számossága miatt.

Hazai meghatározó üzleti angyalok Balogh Péter, Károlyi Antal és Weiszbart Zsolt.

5.3.4. Közösségi finanszírozás

A közösségi finanszírozás az a finanszírozási mód, melyben egy széles csoporttól szerzünk forrást sok kisebb összegben. Három típusát különböztetjük meg: jutalomért cserébe - melynél a a startup egy csökkentett árú szolgáltatást, terméket vagy kísértékű relikviát ad cserébe -, tulajdonrészért cserébe - itt a termék helyett a tulajdonrész egy tört részét kapják meg a támogatók, és osztoznak a cég jövőbeli sikereiben vagy kudarcaiban -, és végül a támogatás, melyért cserébe az adakozó nem vár semmilyen ellenszolgáltatást. (Durbin, 2022) A kettő legnagyobb közösségi finanszírozási platform a Kickstarter és az IndieGogo, melyek világszintű elérésével jelentős finanszírozáshoz juttathatják a cégeket.

Ez a módszertan töretlen sikerek örvend, és a Statista kimutatása szerint a 2010-es évek óta stagnáló 1 milliárd dolláros évi tranzakciót jelentenek a gazdaságnak.

8. ábra - Közösségi finanszírozási kampányok tranzakcióinak értéke (Statista, 2021)

A néhány ezer dolláros művészi projektektől a többmillió dolláros nagy kampányokig mindent találunk ezeken a platformokon. A startupok számára egy értékesítési csatorna is lehet, valamint olyan felhasználókat gyűjthetnek maguk köré, akikkel a fejlesztés során kommunikálva felhasználói élményt javító fejlesztési irányokat építhetnek be folyamataikba, ezzel javítva későbbi eladásait.

Sikeres hazai közösségi finanszírozási kampányt futtatott a Brewie, Codie, TagoArc és a Sybrillo is.

5.3.5. Venture capital

“A tőkealapok befektetői nyugdíjalapok, más befektetési alapok, biztosítók, bankok, nemzetközi pénzügyi szervezetek (pl. EBRD, EIF stb.), esetenként nemzeti költségvetési intézmények/programok, illetve nagy befektetési gyakorlatú és saját vagyont kockáztatni képes magánszemélyek.” (Fabricius Ferke et al., 2020, p. 10)

Céljuk, hogy kellően korai fázisban tulajdonrészt vásároljanak a startupokban, mely tipikusan 50% alatt marad. Lehetőség van reverse vestingre is, mellyel eleinte magasabb tulajdonrészt kap a befektető, és később, az üzleti célok teljesülésekor ezeket meghatározott körülmények között visszaadja az alapítóknak. Megkülönböztetünk pénzügyi befektetőt és smart money befektetőt, melyet a tradicionális üzleti életből csendestársként ismerünk. Tőlük kérhetnek segítséget termelésben, üzleti döntésekben vagy egyéb kapcsolatrendszerben. Általánosan elmondható, hogy ezek az alapok nem szólnak bele a napi munkavégzésbe, hanem időszakos havi-negyedéves jelentésre kötelezik a portfóliócégeket.

Az átlagosnál magasabb hozamot várnak el, és rendszerint likvidálási preferenciát követelnek, vagyis egy exit esetén a befektetésük mértékéig kivásárolják őket, majd a maradék összeget pro-ráta osztják el a többi tulajdonossal. Egyes esetekben a pro-ráta üzletrészt egy szindikátusi szerződésben meghatározott hozamelvárás is terhelheti.

A Silicon Valley Bank és a PitchBook elemzése mutatja az egyes befektetési szakaszok pre-money értékelését, melyből kiolvasható, hogy továbbra is növekvő pályán van a startupok értékelése.

9. ábra - Egyes befektetési fázisok pre-money értékelése - (Mostamandy & Ledbetter, 2022)

VC alapok szinte minden cégméretre léteznek, 2-300 ezer dollártól több tízmillió dolláros befektetésig léteznek alapok. Ezen felül már általában banki finanszírozásról beszélünk.

Azt azonban fontos megjegyezni, hogy ezek az alapok véges erőforrással rendelkeznek, és sok esetben specializálódnak egy-egy piacra. Így léteznek olyan alapok, melyek úrkutatásra, egészségügyre vagy kifejezetten SaaS - software as a service - megoldásokra fókuszálnak.

A hazai kockázati tőke piacon jelentős része van a Hiventures-nek, akinek legkisebb terméke egy 9 milliós dobozos befektetés, legnagyobb befektetése pedig 1 milliárd Ft. Mellettük meghatározó szereplő még a Széchenyi Tőkealap, a Portfolion, a Vespucci és a Bonitás tőkealapok.

5.4. Piacra lépésük menete

A startupoknak a piacra lépés előtt egy go-to-market (GTM, piacralépési) stratégiát kell létrehozni. Ez egy akcióterv, mely lépésről lépésre írja le, mi szükséges egy termék sikeres indulásához a piacon. Tartalmazza a célcsoportokat, a marketing tervet és körvonalazza az értékesítési stratégiát is, valamint piackutatás és benchmarkok alapján előrejelzéseket készíthetünk a megtérülésekről. Minden termék, piac és stratégia különböző, egy közös: egyértelműen kommunikálja, hogy a termék hogyan old meg egy valós piaci problémát.

2022-es cikkében a Lean Labs tíz lépésre bontotta startupok piacra lépését - mely összecseng a UX kutatás főbb lépéseivel is: (Samonini, 2022)

1. **Célközönség megértése:** meg kell ismernünk fájdalmaikat, problémáikat. Ez általában interjúkkal, fókuszcsoportos beszélgetésekkel, szafarival érhető el, vagy néhány esetben kérdőívvel, szekunder kutatással (Brunson, 2022, pp. 37-45.)
2. **Piaci helyzet felmérése:** elvégezzük a versenytárs elemzést (mely nem kizárólag a termékek funkcióinak elemzéséből, hanem a kompetitorok kommunikációs stílusából, értékesítési-marketing stratégiájuk vizsgálásából is). Bár kecsesgöngyöknek tűnik, ha nincsenek versenytársak, ez startup megoldások esetén red flagként értelmezhető, mert azt is jelenti, hogy nem egy megoldást, hanem problémát találtunk fel
3. **Értékkínálat meghatározása:** azt, hogy miért kellene a potenciális ügyfeleknek megvenni a termékünket, egyértelműen és rövid idő alatt közölnünk kell. Ehhez elengedhetetlen egy kidolgozott értékkínálat, mely tartalmazza a problémát, az

értéket, amit adunk és valamilyen megkülönböztető ismérvet, amitől bárki másnál jobbak vagyunk. Amikor ezt a mondatot a felhasználó szempontjából mondjuk el, akkor lépünk a modern, felhasználóközpontú megfogalmazás szintjére - itt válik a felhasználói élmény kulcsfontosságúvá, hiszen már szövegírásunkban is az ő élményüket - Simon Sinek szerint miértjüket - tartjuk szem előtt.

4. **Insightok megfogalmazása:** a felhasználónak nem a Canon fényképezőgépére van szüksége, de még csak nem is a digitális JPEG képre, hanem egy keretezett emlékre a falon, amire emlékezni tud. Ezeket a célokat, benyomásokat kell tudnunk megfogalmazni, hogy valóban megértsük motivációjukat, és a piacra lépés során az ő nyelvükön kommunikáljunk. Az emocionális érvek mellett fontos szerepe van az adatoknak, így célszerű tesztelni ezeket az insightokat.
5. **Konverziós célok és követés:** mivel egy tipikus startup szűkös forrásokkal rendelkezik, a kezdetektől fogva mérnie, követnie kell az érdeklődők viselkedését és interakcióit, hogy folyamatos iterációkkal javíthassa konverzióját. Ennek eszköze lehetnek a széles körben használt eszközök, mint a Google Analytics vagy Facebook Pixel, de ide sorolható a Google Tag Manager és a Hotjar is. Ezekkel következtetéseket vonhat le a szövegek, dizájnok felhasználói élményéből, és a tapasztalatok új munkamenetekbe való beépítésével szerezhetnek nagyobb bevételt.
6. **Értékesítési csatornák:** az ügyfél közvetlenül vagy közvetve, online vagy offline is belekerülhet a funnelbe, így megfelelő stratégiát kell létrehozni a leadok aktiválására, megtartására, kezelésére és konvertálására is. Amikor a meglévő ügyfeleket nagykövetekké konvertáljuk, drasztikusan növelhetjük értékesítési számainkat és csökkenthetjük az akvizíciós költségeket is. Így a legnagyobb figyelmet a customer journey-re kell helyezni. Meghatározzuk azokat a felületeket, ahol a terméket el fogjuk adni, ez lehet harmadik fél weboldala vagy boltja, saját weboldal, webáruházak, esetleg értékesítőházak hálózata vagy személyes értékesítői hálózat is.
7. **Leadszerzési eszközök meghatározása:** bár a B2C és B2B startupok leadszerzési módszerei merőben különböznek, egy közös: a lehető legnagyobb mennyiségű kiszolgálható leadet kell szerezni ahhoz, hogy visszatérő vásárlókat szerezzünk. Leadforrás lehet a termék landoló oldala, egy űrlap, kérdőív, leadmágnes vagy oktatóvideó is.
8. **Vásárlói út felvázolása:** három nagy lépésre bontjuk a potenciális vásárlótól a vásárlás megtörténéseig az utat. Az awareness - tudatosság - fázisában a figyelem

magunkra irányítása a cél releváns és értékes tartalmakkal. A consideration - megfontolás - szakaszban már tudják a problémájukat, és megoldást keresnek rá. Itt tudjuk megszerezni elérhetőségüket, e-mail listára iratkozathatjuk fel őket. A decision - döntés - fázisban már a termékünk által értékekre hívjuk fel a figyelmet, és esettanulmányokkal, kipróbálási lehetőséggel, vagy korábbi vásárlói visszajelzésekkel tudjuk meggyőzni őket.

9. **Online jelenlét fejlesztése:** már a megfontolás fázisban is nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk online megjelenésünknek, hiszen a vásárlók első benyomása a márkáról nagy hatással van későbbi konverzióinkra. Éppen ezért a weboldalunk informatív, gyorsnak - hiszen a felhasználói élményhez és a vásárlói úthoz hozzátartozik a betöltési sebesség és az információ könnyű elérése is - és esztétikusnak kell lenni. A konverziós útvonalat is jól ki kell dolgoznunk, és figyelemmel kell kísérnünk a tölcser hibáit is. Közösségi média kommunikációinkban ugyanezt az érzetet és megjelenést kell követnünk, hogy egységes legyen amárkakép és a célközönség számára is vonzó márkapercepciót alakítsunk ki.
10. **Piacra lépés:** A termék piacra dobását követően egy startup számára elengedhetetlen, hogy éberem és elkötelezetten folytassa a munkát, amely innentől elsősorban a nyomon követést, a mérést és az iterálást foglalja magában. Ezek a tevékenységek biztosítják, hogy a termék továbbra is értéket nyújtson az ügyfeleknek, megfeleljen a változó igényeiknek, és a cég megőrizze versenyelőnyét a piacon. A nyomon követés a termék piaci teljesítményének folyamatos megfigyelését és értékelését jelenti, valamint az ügyfelek pozitív és negatív visszajelzéseinek nyomon követését, hogy megértsük a tapasztalataikat és azonosítsuk a fejlesztendő területeket. Emellett figyelemmel kell kísérniük a piaci trendeket és a versenytársak tevékenységét, hogy tájékozottak maradjanak az ügyfelek igényeinek változásairól, a technológiai fejlesztésekről és a potenciális piaci fenyegetésekről. A startupnak az iparági szabályozásokkal kapcsolatban is naprakésznek kell lennie, mivel a szabályok be nem tartása súlyos következményekkel járhat, ami kihat a termék életképességére és hírnevére. A mérés alatt a termék teljesítményének és a piacra lépési stratégia hatékonyságának számszerűsítését teljesítménymutatók (KPI-ok) segítségével. Az induló vállalkozásoknak releváns KPI-okot kell meghatározniuk, pl. az ügyfélszerzési költség, az ügyfél-élettartamérték, az elvándorlási arány és a nettó promóter

pontszám (NPS). Ezeknek a mérőszámoknak a nyomon követésével a startupok értékelhetik, hogy a termékük mennyire sikeresen éri el a céljait, azonosíthatják az optimalizálandó területeket, és adatvezérelt döntéseket hozhatnak stratégiájuk finomítása érdekében. Az iterálás a termék, valamint a marketing- és értékesítési stratégiák finomításának és javításának folyamatos folyamatára utal, a nyomon követésből és mérésből nyert meglátások alapján. Ez magában foglalhatja a termékjellemzők, a felhasználói élmény vagy az árképzési modell kiigazítását, illetve a célpiac és az ügyfélszegmensek újraértékelését. A startupoknak fel kell készülniük arra, hogy a változó vásárlói igényekhez és a piaci dinamikához való jobb igazodás érdekében módosítsanak a piacra lépési stratégiáikon. A rendszeres iteráció lehetővé teszi a startupok számára, hogy tanuljanak a tapasztalataikból, javítsák termékeiket és folyamataikat, és végül fenntartható növekedést érjenek el.

5.5. A felhasználói élmény fontossága startupok számára

Egy induló vállalkozás túlélése és sikere a korai szakaszban közvetlenül függ attól, hogy képes-e ügyfeleket szerezni és megtartani. Ez az a terület, ahol a jó UX-tervezés kritikus fontosságú. Tanulmányok szerint a vásárlók nagyobb valószínűséggel térnek vissza egy weboldalra vagy termékre, ha a tapasztalataik pozitívak. Tanulmányok szerint a rossz UX-tervezés megnöveli a visszafordulási arányt és csökkenti az értékesítési konverziót. A UserTesting által végzett tanulmány megállapította, hogy ha a vásárlók használhatósági problémákat tapasztaltak egy e-kereskedelmi weboldalon, háromszor nagyobb valószínűséggel hagyták el a weboldalt vásárlás nélkül (UserTesting, 2018).

5.5.1. Jobb felhasználómegtartás

A felhasználók megtartása kritikus fontosságú a startupok számára a hosszú távú siker eléréséhez. A pozitív felhasználói élmény biztosításával a startupok javíthatják a felhasználók megtartási arányát és hűséges ügyfeleket hozhatnak létre. Egy kutatás szerint ötször drágább egy új ügyfél megszerzése, mint egy meglévő megtartása (Saleh, 2015). A pozitív felhasználói élmény segíthet a startupoknak a meglévő ügyfelek megtartásában azáltal, hogy a hűség és a bizalom érzését kelti, ami az ügyfél élethosszig tartó értékének növekedéséhez vezet.

Továbbá a negatív felhasználói élmény jelentős hatással lehet az ügyfélmegtartási arányra. A Zendesk felmérése szerint az ügyfelek 62%-a a rossz ügyfélszolgálati tapasztalat miatt hagyott fel a szolgáltatás vagy termék használatával (Zendesk, 2019). Ez

ravilágít annak fontosságára, hogy pozitív felhasználói élményt nyújtsunk az ügyfél teljes útja során, a belépéstől a vásárlást követő támogatásig.

5.5.2. Versenyelőny

A UX jelentős versenyelőnyt biztosíthat a startupoknak. A könnyen használható és élvezetes termék létrehozásával a startupok megkülönböztethetik magukat a versenytársaiktól. A Forrester Research tanulmánya szerint a UX-et előtérbe helyező vállalatok 15-20%-os növekedést tapasztalnak az ügyfelek elégedettségében, valamint 10-20%-os növekedést a konverziós rátában (Schmidt-Subramanian et al., 2020). A Zappos online kiskereskedő például hírnevet szerzett a kivételes ügyfélszolgálat és a zökkenőmentes felhasználói élmény biztosításával, ami megkülönbözteti őket a többi online kiskereskedőtől.

5.5.3. Javuló konverziós arányok

A UX egyik legjelentősebb előnye a startupok számára az, hogy képes növelni a konverziós arányokat. A felhasználóbarát termék létrehozásával a startupok több felhasználót ösztönözhetnek a kívánt cselekvésre, például vásárlásra vagy havidíjas előfizetésre. Egy másik tanulmányban a Baymard Institute arra a következtetésre jutott, hogy az esetek mindössze 48%-ában hagyták el a látogatók a kosarat, és a többi esetben UX-hez köthető probléma miatt szakadt meg a folyamat. Ebből következik, hogy amennyiben megfelelően tervezzük a folyamatot, javuló konverziós arányokat kapunk (Baymard Institute, 2022).

5.5.4. Költséghatékonyság

A UX-be való korai befektetés költséghatékonyabb lehet, mint a használhatósági problémák javítása a fejlesztési folyamat későbbi szakaszában. A felhasználói kutatások és tesztelések elvégzésével a startupok azonosíthatják a potenciális használhatósági problémákat, mielőtt azok komolyabb problémává válnának. A Drive Research tanulmánya szerint a fejlesztés után felmerülő problémák kijavításának költségei 665%-os ROI-t eredményeztek a cég számára (Kuhn, 2022).

5.5.5. Javuló ügyfélelégedettség

Kutatások kimutatták, hogy a felhasználói élményt előtérbe helyező vállalatok jelentős javulást tapasztalhatnak az ügyfelek elégedettségében és hűségében. A PwC tanulmánya szerint a fogyasztók 73%-a az ügyfélelményt fontos tényezőnek tekinti vásárlási

döntéseiben. Emellett a McKinsey & Company tanulmánya szerint a kiváló ügyfélélményt nyújtó vállalatok akár 10%-os bevételnövekedést is tapasztalhatnak (Sheppard et al., 2018).

Továbbá a pozitív felhasználói tapasztalatok magasabb szintű vásárlói ajánlásokhoz és ismételt üzletkötésekhez vezethetnek. A Zendesk tanulmánya szerint a pozitív élményt szerzett ügyfelek 87%-a valószínűleg ajánlja a vállalatot másoknak. Egy másik tanulmányban a Salesforce megállapította, hogy a pozitív élményt szerzett ügyfelek 63%-a nagyobb valószínűséggel kötnek újra üzletet a vállalattal (Mulcahy, 2018).

5.5.6. Erősödő márka

Az erős márka hírnevének kiépítése alapvető fontosságú a startupok számára, mivel ez segíthet nekik kitűnni a zsúfolt piacon, és megbízható és megbízható márkává válni. A jól megtervezett felhasználói élmény biztosítása hatékony módja a startupok számára a pozitív márka hírnevének kiépítésének. Ha a felhasználóknak pozitív élményeik vannak, nagyobb valószínűséggel ajánlják a terméket másoknak, ami pozitív szájról szájra terjedő marketinget eredményez. Emellett a jól megtervezett felhasználói élmény segíthet abban, hogy egy startup céget iparági vezetővé tegyen, és megkülönböztesse versenytársaitól. Például a Tesla elektromos autó felhasználói élménye segített abban, hogy a márka vezető szerepet töltsön be az elektromos járművek piacán, és az innovatív dizájn és a felhasználóbarát technológia hírnevét öregbítse.

5.5.7. Jobb betekintés

Az UX-be való befektetés értékes betekintést nyújthat a felhasználói viselkedésbe és preferenciákba, ami segít a startupoknak megalapozott termékdöntéseket hozni. A felhasználói kutatások és tesztelések elvégzésével a startupok adatokat gyűjthetnek a felhasználói igényekről és a fájdalmas pontokról, így olyan termékeket hozhatnak létre, amelyek jobban megfelelnek a felhasználói igényeknek. A Lyft fuvarmegosztó alkalmazás például felhasználói kutatást végzett a felhasználói fájdalompontok azonosítása érdekében, aminek eredményeképpen létrehozta a "Csendes üzemmód" funkciót, amely lehetővé teszi, hogy az utasok csendes fuvarot kérjenek.

5.5.8. Hozzáférhetőség

A felhasználói élmény előtérbe helyezése biztosíthatja, hogy a termékek a felhasználók széles köre, köztük a fogyatékkal élők számára is elérhetőek legyenek. Az Egészségügyi Világszervezet tanulmánya szerint világszerte több mint 1 milliárd embernek van

fogyatékosága, így a hozzáférhetőség kulcsfontosságú szempont a startupok számára (World Health Organization, 2015, 2). A könnyen használható és könnyen navigálható termékek létrehozásával a startupok javíthatják a hozzáférhetőséget, és biztosíthatják, hogy minden felhasználó élvezhesse termékeiket.

5.5.9. Nehézségek

A startupok számára az UX-re való összpontosítás potenciális előnyeihez számos kihívás is kapcsolódik. Az egyik kihívás az UX-tervezéssel járó magas költségek, amelyek a kisebb, korlátozott költségvetéssel rendelkező startupok számára nem feltétlenül megvalósíthatóak. Emellett a siker mérésének nehézsége is fennáll, amikor UX-tervezésről van szó, mivel nincsenek univerzális mérőszámok annak értékelésére, hogy egy élmény mennyire volt sikeres a különböző felhasználók számára. Végül egy másik nehézség, amellyel sok startup szembesül, a UX-tervezésre szánt erőforrások hiánya, mivel gyakran más szempontokat, például a fejlesztést vagy a marketinget helyezik előtérbe ehelyett.

E korlátok ellenére azonban a startupok még mindig sokféleképpen tudják hatékonyan optimalizálni felhasználói élményeiket anélkül, hogy lehetőségeikhez mérten túl nagy összegeket fordítsanak az optimalizálásra, vagy túl sok figyelmet vonnának el az üzleti tevékenységük más területeiről. Ennek egyik módja az adatelemző eszközök, például a Google Analytics vagy a Hotjar használata, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy nyomon kövessék a felhasználók viselkedését a webhelyeiken, és azonosítsák azokat a területeket, ahol javítani lehetne (Szcurek, 2022). Emellett kihasználhatják az olyan automatizált tesztelési eszközöket is, mint a Selenium vagy az Appium, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy gyorsan teszteljék a termékeiken vagy webhelyeiken végrehajtott változtatásokat anélkül, hogy minden egyes változtatást kézzel kellene tesztelniük. Végül a startupok olyan ügyfél-visszajelző platformokat is használhatnak, mint az GetFeedback vagy a Delighted, amelyek segítségével gyorsan és egyszerűen mérhetik az ügyfelek elégedettségi szintjét.

6. Saját esettanulmány - UX új termék piacra vezetésében

2015 és 2019 között egy saját fizikai és szoftveres termék fejlesztésén dolgoztam csapatommal, melynek megvalósítására közösségi finanszírozást és intézményi befektetést is igénybe vettünk. Az így rendelkezésünkre álló forrásból vittük termékünket az ötlettől a távol-keleti sorozatgyártásig. A fejlesztés során rendszeresen vontuk be támogatóinkat a termékek tesztelésébe és az új fejlesztési, javítási irányok kijelölésébe.

Az eszköz egy tenyérben elférő akciókamera kiegészítő volt, mely hollywoodi filmek eszközeit és tudását adta a hétköznapi akcióvideósok kezébe. A specializált tudás érthetővé és használhatóvá tétele nagy kihívás volt, így több konvergens-divergens fázisra bontottuk a megvalósítást. Tapasztalatom szerint amikor egy nagy területi- és eszközismertséget nyújtó terméket, funkciót vagy szolgáltatást teszünk elérhetővé a széles közönség számára, nagy figyelmet kell fordítani a felhasználói élményre, termékélményre, és arra, hogy komolyabb oktatás nélkül teljes funkcionalitásával használható legyen egy laikus számára is.

6.1. Hardver felhasználói élménye

Az eszközben helyet kapott egy cserélhető akkumulátor, melynek elhelyezését több körben kutattuk fókuszcsoporthoz kutatással. A fókuszcsoporthoz 5 területre bontottuk: úgynevezett prosumer - középhaszadó - cinematográfusok, vízisportolók, autóversenyzők és snowboardosok. Így a célközönség közel 90%-ának véleményéből kaptunk a fejlesztési döntésekkor.

Eredetileg az akkumulátor, mint egy tévé távkapcsolójában, egy fedél alatt kapott helyet, ami naggyá tette, valamint nehezzé vált a csere, ha az eszköz fel van rögzítve valahova. A challenge mapping workshop során egy olyan megoldást találtunk ki, mellyel az egész markolat lecsatolható az eszköz aktív részéről, és magába foglalja az akkumulátort is.

Ezzel a döntéssel egy hozzávetőleg 4 hónapos mérnöki újratervezés következett, hogy a termék újra sorozatgyártható legyen. A mérnöki döntésen kívül mérlegelnünk kellett, hogy a fejlesztésre fordított alvállalkozói díjakon felül a cég alapvető működési költségeivel együtt - melyet a startup világban burn rate-nek hívunk - is megéri-e az átalakítás, így újabb kutatást végeztünk a célközönségben, melynek módja kérdőívezés és A/B tesztelés online vásárlás volt. A kutatás során a felhasználók nagyobb arányban vásárolták meg a cserélhető markolatos terméket, mint a korábbi verziót.

6.2. Szoftver felhasználói élménye

A termékünk teljes funkcionalitását egy applikációval tettük teljessé, melyben elérhetővé vált az eszköze rögzített kamera élőképe távoli eléréssel, és a kameratartó háromtengelyű mozgatása, valamint a mozgási szekvenciák programozása. A hollywoodi, filmes funkciók így váltak elérhetővé a hétköznapi felhasználók számára.

A speciális tudás lefordítása egy laikus számára, hogy könnyen használható legyen, nagy feladatnak bizonyult. Fontosnak tartottuk, hogy a már megszokott telefonos, fotós és videós interakciók megőrzése mellett úgy egészítsük ki az applikáció interakcióit, hogy azok ösztöneseek, könnyen elérhetőek és hasznosak legyenek. Ezt nevezzük a UX területén “Empathise” vagy megértés fázisának. Az így feltárt gondolatokból, igényekből a “Define” vagyis meghatározás fázisban megalkottuk IT alvállalkozónk segítségével a követelményjegyzéket és a termékspecifikációt, mely egyértelműen leírta a felhasználók vágyait, és segítséget nyújtott az ötletelés fázisában.

Az “Ideate”, magyarul ötletelés során mi egy saját termékfejlesztési módszertant használtunk, hiszen hardver-szoftver mix esetén alkalmasabbnak használtuk egy hibrid rendszer használatát. Ekkor végeztünk mélyreható kutatást a versenytárs- és helyettesítő termékek körében, valamint egyéni és csoportos ötletelési sessionök segítségével állítottuk elő az ötleteket a divergens szakaszban. Piaci filmes szereplők bevonásával és egy fókuszcsoporttal léptünk át a konversens szakaszba, ahol leszűkítettük az ötleteket prototipizálható, életképes és újító megoldásokra.

A “Prototype”, magyarul prototipizálás fázisban a legjobb három ötletből házon belül “shitty proto”-nak hívott alacsony fidelitású prototípusokat készítettünk, melyeket a célközönségben teszteltünk. Visszajelzéseikkel szűkítettünk a scope-on, beépítettük a fejlesztési irányokba, és elkezdtük a kódolást.

A Teszt fázisban értékes információhoz jutottunk, amivel a feature freeze ellenére újabb USP-t érő funkcióval bővült a termékünk. Mivel a projekt kutatás fázisát ezzel lezártuk, a fejlesztés során már csak a piacon elérhető konvencionális funkciók - mint élő kamerakép, videó- és fotóbeállítások, galérianézet - fejlesztése volt hátra, könnyedén kétheti sprintekre oszthattuk a fejlesztést.

A későbbiekben több tesztelési-fejlesztési ciklust tartottunk, amivel elértük, hogy a már megszokott kameravezérlésen felül az új, filmes funkciók is intuitív módon kezelhetők, a korábban tapasztalt, programozási tudást igénylő megoldásokhoz képest. Ezzel a kimagasló felhasználói élménnyel jelentős piaci hírverést, és 800 db előértékesített terméket tudtunk magunkénak.

6.3. Az elhúzódo fejlesztés és tervezés hatása

A fizikai termék UX-javító újratervezése és az így drasztikusan eltolt piacra lépés miatt a cég nehéz helyzetbe került, hiszen hiába volt egy könnyen használható, modern és valós piaci igényeket kielégítő termékünk, melynek felhasználói élménye a tesztelések alapján

piacvezetőnek számított, anyagi forrásaink végesek voltak. Az eltolódó fejlesztési időszak, és a gazdasági átrendeződések, chiphíány miatt ellátási problémákba is ütköztünk, a komponensek ára megnövekedett, és COGS - cost of goods sold - költségünk 40%-kal növekedett. Kifutottunk a rendelkezésre álló runway-ből. Így a saját esettanulmány összegzéséül kimondhatjuk, hogy a felhasználói élmény maximalizálásáért tett ilyen szintű erőfeszítések nem térültek meg, és célszerűbb lett volna egy olyan első verzióval piacra lépni, mely hamarabb piacra dobható, és mely alapján nagyobb mennyiségű visszajelzés után tudjuk elkészíteni a javított terméket.

10. ábra - Startup alapítók javaslatai a bukás elkerülésére (Santoro, 2021)

7. Kutatás

7.1. A kutatás célja

Kutatásom során az volt a célom, hogy felmérjem a UX szerepét a hazai startupok üzleti tervezésében és piacra lépésében. A kutatás eszköze elsősorban primer kutatás volt, melyen belül kvalitatív eszközt, mélyinterjút választottam. Ezeket az információkat nemzetközi inkubátorok és befektetők által közzétett earnings reportokból, white paperökből, esettanulmányokból és egyéb adatszolgáltatásokból nyert szekunder kutatással egészítettem ki, hogy árnyaljam az interjúkon megkérdezettek által alakított képet nemzetközi példakkal. Az interjúkat szekunder kutatással egészítettem ki, melyekből a korábbiakban már írtam statisztikákat és elemzéseket.

A startup körből kilépve kiegészítettem a mélyinterjúzók körét egy nagyvállalattal, a BKK-val, mely a kutatás írásának évében dobott piacra egy olyan applikációt, mellyel mobiltelefonon vásárolhatunk jegyet és bérleteket. Alapvetően a társaság nem sorolható a

startupok közé, azonban az új felület, integrált funkciókör és az így új célközönség számára megnyíló szolgáltatáscsoport miatt úgy gondolom, egy spinoffolt termékről beszélhetünk, mely magas induló költségei után gyors megtérülést és növekvő bevételt hoz a tulajdonosnak, így értelmezhetjük egy startup applikációként.

Saját startup múltam és kapcsolati hálómnak köszönhetően jó kapcsolatot ápolok olyan nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások C-level vezetőivel, melyek túl vannak a seed fázison, a piacra lépésen, és bevételből finanszírozzák működésüket. Az interjúkat a Recart operatív vezetőjével, Tóth Dáviddal, a Shapr3D VP of Engineering (fejlesztési igazgatóhelyettesével), Kapui Ákossal és a Supercharge innovációs tanácsadójával, Eperjesy Viktorral folytattam le. A megrendelői oldalt kiegészítettem egy szakértői mélyinterjúval is, a MOME Digitális Intézetének vezetőjével, Molnár L. Péterrel.

7.2. A mélyinterjú felépítése

Kutatásom fő eszközét, a mélyinterjút négy fő részre osztottam, melyen belül 29 kérdést tettem fel az alanyoknak. Az interjúk egyenként 40-60 percesek voltak és Google Meeten történtek. Az interjúalanyokat e-mailben kerestem fel, és egy hét alatt le is zajlottak.

Az interjú első szakaszában ismertettem a beszélgetés célját és körülményeit, és ösztönöztem őket arra, hogy amennyiben a kérdéseken felül gondolatokat osztanának meg, arra a beszélgetés során szabadon van lehetőségük. Ezt követően az alany szakmai hátterét és a munkahelyével való kapcsolatát, felelősségkörét tártuk fel. A bevezető kérdések végén tárgyaltunk a cégnél használt UX- és fejlesztési módszertanokról, és a felhasználói élmény hatásait érintettük felületesen.

A harmadik részben részleteztük a UX kapcsolatát a pénzügyi tervezéssel, piacra lépéssel, és annak gazdasági hatásait startupjukra. Ebben a blokkban vizsgáltuk azt, hogy hipotézisemet a vállalat inkább cáfolja, vagy megerősíti.

Az interjú zárásaként a tesztelésről, visszacsatolásról, és a menedzsment felhasználói élménnyel való viszonyát kérdeztem és kerestem a UX üzleti tervezést befolyásoló hatásait is. A beszélgetés zárásaként pedig valamennyi résztvevő megoszthatta a témához kapcsolódó, el nem hangzott gondolatait.

7.3. Interjúalanyok cégeinek bemutatása

7.3.1. Recart

A mai versenyhelyzetben a Recart úttörő Messenger marketing eszközként jeleskedik a Shopify áruházak számára. Több mint 130 000 ügyféllel a kizárólag elhagyott kosár

retargetingből pivotolt, és ma már széleskörű funkciókat kínál, beleértve a Click to Messenger hirdetések integrációját, az flow-k létrehozását, automatizálást, dinamikus kuponok generálását és intelligens felugró ablakokat.

A Recart versenytársaitól az intuitív drag-and-drop felülete, valamint az olyan egyedi funkciók, mint a kvíz integráció különbözteti meg. A felhasználók 8-14%-os bevételnövekedésre és 25-200-szoros ROI-ra számíthatnak, a Facebook Messenger hirdetések pedig meggyőző ROAS-szorzókat generálnak.

7.3.2. Shapr3D

A Shapr3D forradalmasítja a tervezési folyamatot felhőalapú 3D CAD alkalmazásával, amely lehetővé teszi a mérnöki és építészeti cégek számára, hogy komplex geometriai modelleket hozzanak létre. A Shapr3D teljes mértékben kompatibilis az iPaddel és az Apple Pencillel.

Az építészek könnyedén létrehozhatnak szimmetrikus vonalakat, köröket és íveket. A különböző eszközökkel a tervezők forgáspontok vagy tengelyek kiválasztásával manipulálhatják a modelleket. A Shapr3D támogatja a 2D és 3D modellek tervezését referenciaképekből, tervrajzokból és vázlatokból is, miközben színek testreszabását és geometriai vetítési lehetőségeket is kínál. A cég a kiadvány írásáig több, mint 21 millió dollár finanszírozást kapott befektetőktől.

7.3.3. Supercharge

A Supercharge egy digitális innovációs ügynökség, mely többnyire nagyvállalatok digitalizációjában működik közre szakértő tanácsadással, felhasználói felület- és élménytervezéssel. Európa több országában 200 szakértőjük segít akár startupokat is termékfejlesztéstől adatvezérelt stratégiáig.

7.3.4. Molnár L. Péter

Molnár L. Péter a Maform dizájn stúdió ex-alapítója, innovációs stratégia, jelenleg a MOME dizájn intézetének vezetője valamint a Magyar Dizájn Kulturális Alapítvány kurátora. Pályafutását a BME és a MOME terméktervező szakán kezdte, majd a dizájn stúdió alapításakor ügynökségi tapasztalatot szerzett. A felhasználói élmény tervezés munkájának része volt termék- és digitális megoldások fejlesztésekor, széleskörű tapasztalattal rendelkezik, hiszen a texasi elektromos helikoptertől a budapesti közlekedésben megtalálható Modulo buszok tervezésén át taxirendelő app fejlesztését is vezette 12 éven át.

A fenti interjúalanyokkal úgy gondolom, reprezentatív képet kaphattam a felhasználói élmény hatásairól startupok üzleti tervezésében és piacra lépésében. A szekunder kutatásnak jó kiegészítése a primer kutatás, hiszen a hipotézisben és a szekunder kutatás során felmerült insightokat 1-on-1 interjúk során tudtam validálni. Az alanyok diverzitása biztosította, hogy széleskörű tapasztalattal és információval bővíthessem kutatásomat. A cégek nagy része nemzetközi szereplő, ügyfél és ügynökség oldalról is kaptam értékes inputokat.

Kutatásom korlátja az volt, hogy a téma két fő komponensének relációjában korlátozott mennyiségű szakirodalom áll rendelkezésre, inkább online elérhető kutatásokkal tudtam alátámasztani állításaimat, ezért is tartottam fontosnak a szakértők és piaci szereplők megkérdezését.

7.4. Mélyinterjúk eredménye

7.4.1. Maform - MOME

Véleménye szerint a formatervezést és a UX design-t nem lehet kettéválasztani, és úgy fogalmazott, hogy *“minden tervezési feladatban meg kell határozni az ember és gép közötti viszonyt, és erre épülnek fel hagyományokként a különböző szempontok, mint formai minőség, ár, technológia”* (Molnár, 2022). Fontosnak tartja, hogy minden fejlesztési folyamat során olyan módszertanokat alkalmazzunk, melyek a lehető legjobb eredményt nyújtják rövid időn belül úgy, hogy gazdaságos legyen az innováció megalkotása. Ez jelentheti az emberi erőforrást, tőkeigényt, de akár az anyaghasználatot is.

12 éves ügynökségi munkája során arra a megállapításra jutott, hogy a felhasználói élmény tervezését a UX stratégiában érdemes kiegészíteni a szolgáltatástervezéssel, vagy service designnal, hiszen nem elég, hogy jó a felhasználó élménye, azt *“egy megfelelő szolgáltatásba kell betokozni.”* (Molnár, 2022)

Érdekes dologra hívta fel a figyelmem: bár manapság nagy prioritást élvez az adatokon alapuló döntéshozatal, mely általános célközönség esetén jól használható, célszoftver esetén a túl kis piac, és elérhető tesztközönség miatt nem ésszerű a piaci tesztelés, és nincs értelme a széleskörű tesztelésnek, nem szintetizálható a piaci visszajelzés. Ilyen esetekben interjúkkal tudták felmérni az igényeket.

Felhozott egy érdekes példát arról, hogy a felhasználói élmény mitől tud inkluzív lenni: korábban a Facebook ikonjában két semleges figura volt, melyet visszajelzések alapján megváltoztattak férfi-nő ikonra. Ez több problémát is felvetett, a gendersemlegesség elveit is sérti egyes csoportokban, valamint az is vita tárgyát képezte, hogy a nő vagy férfi ikon

legyen előrébb. Tehát fontos megjegyezni, hogy a UX tervezést fontos a józan ész határain belül tartani, és nem érdemes újra feltalálni a kereket, mert azzal akár későbbi problémákat is generálhatunk a fejlesztőknek és a vállalat PR-osainak.

A Simple mobil parkolás kapcsán arra a megállapításra jutottunk, hogy teljesen mindegy, mi okozza a hibát - tervezési, fejlesztési hiba vagy vis maior -, minimalizálni kell, mert a felhasználó szempontjából csak jó vagy rossz UX van, és ezek következményei. Véleménye szerint ha egy cég nem fordít elegendő figyelmet a UX tervezésre, akkor nem tud kialakulni a márkahűség, és a fenti példában egy parkolás sikertelen leállítása esetén károkozás is felmerülhet, aminek akár súlyosabb következményei lehetnek egy-egy felhasználó elvesztésénél.

A Maformnál egy saját magukra optimalizált módszertant használtak, melyet a Double Diamondból és a Challenge Mapping módszertanból eredeztettek, és kvalitatív tesztek végeztek. Kiegészítésként irodalomkutatást és más területről származó megoldásokat adaptáltak saját területükön, hogy újító megoldásokkal segítsék ügyfeleiket. Az ügynökségi modell előnyeként a diverz specializált szaktudásban nevezte meg, hiszen így a megrendelőnél értelmetlen saját csapatot költségesen felépíteni, hatékonyabban tudnak piacra lépni úgy, hogy a valós piaci igényeket szolgálják ki.

Tapasztalata szerint startupok számára fontos volt a felhasználói élmény, azonban nem minden esetben volt ez tudatos preferencia. Előnyök a gyors reakció, és hogy a stakeholderek körét diverz módon állítják össze. Úgy gondolja, hogy van összefüggés a hipotézisemben, azonban ha nem jó célt szolgál a termék, semmit sem ér a jó UX.

7.4.2. Recart

Mivel ő maga közvetlenül a termékkel nem foglalkozik, csak egy nagy összefogó képet tudott adni a Recart UX folyamatairól, azonban mivel fő feladata a különböző csapatok összefogása, az interjú során értékes információkra tehettem szert. Úgy gondolja, startupok esetén a siker nagyban múlhat a belső emberi erőforráson. Mivel ők egy SaaS startup, kulcsfontosságú volt a csapaton belüli fejlesztő csapat, azonban úgy látja, a lehető legkorábbi időpontban kell szenior tudásra alapozni nemcsak a fejlesztést, hanem az operatív vezetést is.

Nagyon fontosak számukra a KPI-ok, az MRR növekedése - monthly recurring revenue, havi ismétlődő bevétel - és az ebből adódó ügyfélkör bővülése indukálja a customer success pozíciók megnyílását. *“Azonban ha jobb a UX, akkor kevesebb ember kell, ... tehát termék fenntartásához kevesebb erőforrás kell”* (Tóth, 2022). Meglátása szerint

minden termék legfontosabb része az onboarding UX, mert ma már alacsonyabban van a felhasználók türelmi küszöbe, példaként az ecommerce oldalakat hozza: ahol regisztrálni kell a vásárláshoz, ott sokkal magasabb a kosárelhagyás, mert a vásárlók hozzá vannak szokva a könnyű e-mail + Apple Pay pároshoz fizetéskor.

Agilis módszertant használnak kettő keresztfunkciós csapatukban, és saját módszertant fejlesztettek, hogy optimálisak legyenek folyamataik. Az új funkciók kijelölésébe a sales, marketing és customer success szól bele, és Slacken továbbítják a termékes csapatnak.

Véleménye szerint van olyan iparág, ahol a hipotézisemnek van létjogosultsága - példaként hozza fel az abortusz klinikákat, szexshopokat, ahol nagyon fontos a diszkréció az érintkezés valamennyi pontján -, azonban saját cégük esetén nincs olyan fontossága a UX-nek az onboardingot kivéve. Ezt alátámasztandó példaként még felhozta a Spotify - Apple Music párosát, így piaci szereplők esetén úgy látja, a UX tud döntő tényező lenni. Szerinte a UX nem lehet elsődleges értékajánlat, kivéve ha UX-specifikus szolgáltatásról van szó, mint a Figma.

7.4.3. Supercharge

A jó UX-et úgy jellemzi, hogy *“könnyebbé és stresszmentesebbé teszi az életet, nem gondolkodsz, hanem természetesen jó”* (Eperjesy, 2023). Munkája során gyakran találkozik olyan termékekkel és szolgáltatásokkal, mely a mindennapunk része, és minél hamarabb túl szeretnénk lenni rajta. Erre példa a csekkbefizetés, közüzemi ügyintézés, vagy a kormányhivatalos ügyek intézése.

Mivel főleg nagyobb cégekkel dolgoznak együtt, lehetőségük van szélesebb körben tesztelni megoldásaikat, így a Shapr3D-hez hasonlóan sok user tesztet végeznek, prototípusokat készítenek, validálnak majd megoldanak. A gyors lefutású iterációkban hisznek.

C-level embereket ügyfél oldalról csak az együttműködés elindításakor vonják be, az operatív döntésekben a product owner és a piaci visszajelzések alapján hoznak döntést. A nem expert véleményeket diszkontálják, hogy objektív döntés születhessen.

Tapasztalata szerint a simán user flow-nak egyértelmű monetáris haszna lehet, ezt érthetjük landing oldalakra, vagy fizetési folyamatra, vagy akár Netflix-szerű streaming szolgáltatás kezelőfelületére is. Hipotézisemmel egyetért, mivel szinte minden szolgáltatásnak van online lába - a bankolást hozza fel példaként - a jó user experience felhasználót hoz, ami bevételt generál.

7.4.4. Shapr3D

Véleménye szerint a UX egy nehezen meghatározható fogalom, különös tekintettel arra, hogy az általuk fejlesztett termék egy olyan piacot céloz, melyen korábban nem volt szempont a könnyű használhatóság, az intuitív felhasználói felületek. Erre példaként a Solidworks CAD programot említi. Meglátása szerint a specializált szoftverek és a leegyszerűsített felületű szoftverek közötti határok elmosódnak a felhasználói élménynek köszönhetően: *“a UX szempontjából sarkalatos pont, hogy egyszerre csinálsz valamit, ami professzionális és könnyen használható, és azok a cégek, akik ezt jól meg tudják csinálni, azok sikeresek lesznek”* (Kapui, 2022).

A digitalizáció előrehaladtával a felhasználók nyitottak lettek új megoldásokra, ezt azzal támasztja alá, hogy a Windows első verzióival érkezett az Internet Explorer, majd a későbbiekben elérhetővé vált különböző harmadik forrásból származó szoftverek letöltése, melyet teret engedett az innovációnak, és ma már tudjuk, hogy a rossz felhasználói élmény miatt a felhasználók elfordultak a beépített alkalmazástól, és a kényelmesebb használatot biztosító szoftverek felé fordultak. Cégük számára ez azért fontos, mert a terméket már az alapoktól a jó felhasználói élményre alapozták. Bár vannak olyan területek, ahol termékük nem tudja a régóta piacon lévő megoldások funkciólistáját teljesíteni, a kész funkcióik a könnyű használat miatt versenyelőnyt jelentenek számukra. Minden döntéshozásuk aköré épül, hogy képesek-e megfelelő felhasználói élményt nyújtani. Felhívja azonban a figyelmet arra, hogy ez észszerű határokon belül kell történjen, mert javítani mindig lehet a terméken, és mindig lehet további user interjúkat végezni, azonban a megtérülési görbe ellaposodik, és nem termel újabb üzleti eredményt a befektetett erőforrás.

Gyakran használnak eldobható prototípusokat, amiket csak azért fejlesztenek le rövid idő alatt, hogy a researcherek gyorsan le tudják tesztelni az új koncepciókat a felhasználókkal. Ilyenkor megnézik, hogy az egyes célfunkciókra hogyan reagálnak, és döntéseket hoznak a fejlesztési tervekről. A tökéletesre igazított koncepció kerül végső fejlesztésre, így időt és pénzt spórolnak. Saját belső irányelvük, hogy csak olyan területen szükséges a UX tervezés, ahol rendszeres vagy visszatérő felhasználást feltételeznek. Viccel példával azt mondta: *“ha a myfuneral.com oldalt fejlesztenénk, nem lenne szükség UX tervezésre, mert életünk során egyszer megyünk rajta végig, ha pedig egy olyan szoftver fejlesztünk, amit a felhasználók napi 5-8 órában használnak, ott magas prioritást élvez”* (Kapui, 2022).

Úgy gondolja, egyre nagyobb figyelmet fordítanak a cégek a jó felhasználói élményre, azonban rávilágít, hogy nem minden cég, aki erre figyel és költ rendelkezik jó UX-szel. A hipotézisemmel egyetért, azonban a többi mélyinterjú alanyhoz hasonlóan megemlíti az észszerű és teljesíthető célok kitűzését.

8. Összegzés

Feltártam a UX tervezés és a startupok főbb alapelveit és fogalmait, és a két terület kapcsolatát boncolgattam. A felhasználói élmény tervezés egy összetett folyamat, melynek számos területe hatással van életünkre, mégsem ismerjük fel tudatosan. Igyekeztem olyan példákat és területeket felsorolni, melyekből könnyen érthetően és egyértelműen kiderül, miért fontos a jó felhasználói élményre törekedni.

Különbséget tettem a sokszor félreértett startup vs. start-up kapcsolatban, bemutattam a finanszírozási lehetőségeket, illetve azt is, hogy milyen lépései vannak egy startup piacra lépésének. A leíró rész végén szekunder kutatásként kutatási anyagok feldolgozásával támasztottam alá a felhasználói élmény fontosságát startupok számára. Példákat hoztam annak előnyeire és néhány hátrányára is.

Rájöttem arra, hogy a UX tervezés nem egy bináris döntés, hanem inkább egy potméter, amit megfelelő helyre kell tekernünk az ideális piaci visszajelzések és üzleti megtérülés érdekében. Saját esettanulmányommal segítettem a két terület könnyebb megértését, és az elhúzódozó tervezés okozta negatív hatásokat.

A kutatásom primer eszköze a mélyinterjúk voltak, melyek struktúráját úgy határoztam meg, hogy reprezentatív képet kapjak a hazai startup és ügynökségi módszerekről. Az interjúalanyok alátámasztották hipotézisemet, és érdekes információkkal bővítették a kutatásom anyagát.

Véleményem szerint egy startupnak a lehető legkorábban piaci visszajelzésre van szüksége kézzelfogható prototípussal, és az elérhető legjobb szakembereket kell alkalmaznia, hogy fenntartható módon fejlődhessen rövid idő alatt. Ezt az egyensúlyt azonban nehéz meghatározni, hiszen kezdeti fázisban szűkös források állnak rendelkezésre, és csak ritkán fordul elő, hogy alapítói kompetenciából leszállítható az első monetizálható termékverzió. Így tehát ami nehézség, az elérhető - és akár könnyen teljesíthető - piaci előnyt és egyedi értékínálatot is jelent, ha jól aknázzák ki a lehetőségeket.

A fent említettek és az interjúalanyok válasza alapján kijelenthető, hogy hipotézisem beigazolódott, azok az induló vállalkozások, akik a cég építését UX tervezéssel kezdik, vagy nagy gondossággal térképezik fel új termékük bevezetésekor a felhasználók valódi igényeit, nagyobb eséllyel válnak valós piaci szereplővé.

Szakirodalmi források

1. Alalwan, A. A., Dwivedi, Y. K., & Rana, N. P. (2017). Factors influencing adoption of mobile banking by Jordanian bank customers: Extending UTAUT2 with trust. *International Journal of Information Management*, 37(3), 99-110.
10.1016/j.ijinfomgt.2017.01.002
2. Al-Masaeed, S., Al Nawayseh, M., AlFawwaz, B., Maqableh, M., Alnabhan, M., Masa'deh, R., & AL-Shatnawi, A. (2022). Factors Affecting Consumers' Intention to Use Mobile Ride Hailing Services in Developing Countries. *Interactive Mobile Technologies*, 16(11), 207-223. <https://doi.org/10.3991/ijim.v16i11.30579>
3. Arif, N. (2019). *Customer Experience* (P. Andrew, Ed.). Writing Matters Publishing.
4. Baboolal-Frank, R. (2021). Analysis of Amazon: Customer Centric Approach. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(2), 1-16.
5. Bae, K., Jang, Y., Han, J., del Pobil, A. P., & Park, E. (2021). A quantitative analysis of satisfaction on Airbnb from UX perspectives: The comparison between the United States and Hong Kong. *021 15th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM)*, 1-4.
10.1109/IMCOM51814.2021.9377421
6. Bland, D. J., & Alex Osterwalder. (2021). *Üzleti ötletek tesztelése*. Z-press.
7. Brunson, R. (2022). *Forgalomterelési mesterfogások*. MarketingAmazing.hu.
8. Csath, M. (2004). *Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században*. Nemz. Tankvk.

9. Elnaem, M. H., Abubakar, U., Sulaiman, S. A. S., & Irwan, N. A. (2020). Impact of Medication Regimen Simplification on Medication Adherence and Clinical Outcomes in Patients with Long-Term Medical Conditions. *Patient Preference and Adherence*, 147(104354), -. 10.2147/PPA.S268499
10. Fitzpatrick, R. (2013). *The Mom Test: How to Talk to Customers and Learn If Your Business is a Good Idea when Everyone is Lying to You*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
11. Greiner, O. (2019). *Touchdown! - Így teheti verhetetlenné vállalkozását -- Kézikönyv a stratégiáról*. Alinea Kiadó.
12. Gustafsson, D. (2019). Analysing the Double diamond design process through research & implementation. *Department of Design Muotoilun laitos*, 10-17.
13. Hajdú, N. (2016). Átalakuló fogyasztói szokások az e-turizmusban, a szallas. hu sikere. *Marketingkaleidoszkóp 2016 : Tanulmányok a Marketing Intézet kutatási eredményeiből*, 88-96. Letöltés ideje: 2023. április 6. <http://real.mtak.hu/92339/>
14. Hasani, L. M., Sensuse, D. I., -, K., & Suryono, R. R. (2020). User-Centered Design of e-Learning User Interfaces: A Survey of the Practices. *2020 3rd International Conference on Computer and Informatics Engineering (IC2IE)*. 10.1109/IC2IE50715.2020.9274623
15. Hassenzahl, M. (2010). Experience Design: Technology for All the Right Reasons. *Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics*, 3(1). 10.2200/S00261ED1V01Y201003HCI008
16. Hayward, S. (2019). *Az agilis vezető*. Pallas Athéné Könyvkiadó Kft.
17. Hooshangi-Tabrizi, P., Contreras, I., Bhuiyan, N., & Batist, G. (2020). Improving patient-care services at an oncology clinic using a flexible and adaptive scheduling

- procedure. *Expert Systems with Applications*, 150(-), -.
10.1016/j.eswa.2020.113267
18. Hormess, M., Lawrence, A., & Schneider, J. (2018). *This is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World : a Practitioner's Handbook* (A. Lawrence, M. Hormess, M. Stickdorn, & J. Schneider, Eds.). O'Reilly Media, Incorporated.
19. ISO. (2019, 7). *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*. International Organization for Standardization.
20. Jongmans, E., Jeannot, F., Liang, L., & Damperat, M. (2022). Impact of website visual design on user experience and website evaluation: the sequential mediating roles of usability and pleasure. *Journal of Marketing Management*, 38(2001), 1-36.
10.1080/0267257X.2022.2085315
21. Knapp, J., Zeratsky, J., & Kowitz, B. (2017). *Sprint - Hogyan oldjunk meg nagy problémákat és teszteljük új ötleteket öt nap alatt?* HVG Könyvek.
22. Krug, S. (2008). *Ne törd a fejem! Felhasználóbarát webdizájn*. HVG Könyvek.
23. Kujala, S., Roto, V., Väänänen, K., & Karapanos, E. (2011). UX Curve: A method for evaluating long-term user experience. *Interacting with Computers*, 23(5), 473-483. 10.1016/j.intcom.2011.06.005
24. Lawrence, A., Hormess, M. E., Stickdorn, M., & Schneider, J. (2018). *This Is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World*. O'Reilly Media.
25. Neumeier, M. (2006). *The Brand Gap: How to Bridge the Distance Between Business Strategy and Design : a Whiteboard Overview*. New Riders.

26. Norman, D. (2013). *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books.
27. Olsen, D. (2015). In *The Lean Product Playbook : How to Innovate with Minimum Viable Products and Rapid Customer Feedback* (p. 16). John Wiley & Sons, Incorporated.
28. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Üzletimodell-építés kézikönyve*. Cser kiadó.
29. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2012). *Üzletimodell-építés kézikönyve*. Cser Könyvkiadó.
30. Owens, T., Fernandez, O., & Ng, G. (2014). *The Lean Enterprise : How Corporations Can Innovate Like Startups*. John Wiley & Sons, Incorporated.
31. Pásztor, D. (2016). *UX Design*. UXstudio.
32. Rhiu, I., Kim, W., Kim, Y. M., & Yun, M. H. (2020). The evaluation of user experience of a human walking and a driving simulation in the virtual reality. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 79(103002), -.
10.1016/j.ergon.2020.103002
33. Ries, E. (2013). *Lean startup: hogyan tegyük ötleteinket sikeressé és fenntarthatóvá?* HVG.
34. Rowe, P. G. (1987). *Design Thinking*. Penguin Random House LLC.
35. Rybacki, P. (2022). Revolut's Revolution: The Rise of a Digital Bank. *University of Chicago*, 20-28. <https://knowledge.uchicago.edu/record/4259>
36. Ryu, W. H., Kerolus, M. G., & Traynelis, V. C. (2021). e of Telemedicine in Neurosurgery During COVID-19. *World Neurosurger*, 146(-), e359-e367.
37. Statista. (2021). *Crowdfunding - Worldwide*. Statista. Letöltés ideje: 2023. április 6. <https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/digital-capital-raising/crowdfunding/worldwide>

38. Stickdorn, M., & Schneider, J. (2011). *This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases* (J. Schneider & M. Stickdorn, Eds.). Wiley.
39. Thiel, P., & Masters, B. (2015). *Nulláról az egyre - Gondolatok startupokról, avagy hogyan teremtsünk jövőt*. GABO KÖNYVKIADÓ ÉS KERESK.KFT.
40. World Health Organization. (2015). *WHO Global Disability Action Plan, 2014-2021: Better Health for All People with Disability*. World Health Organization.

Egyéb források

1. Amoros, J. L. (2022, May 31). The Agile Development Process for Mobile Apps. Krasamo. Letöltés ideje: 2023. április 5. <https://www.krasamo.com/agile-development-process/>
2. Baymard Institute. (2022, August 16). 48 Cart Abandonment Rate Statistics 2023 – Cart & Checkout – Baymard Institute. Baymard Institute. Letöltés ideje: 2023. április 6. <https://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate>
3. Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., & Fowler, M. (2001). Manifesto for Agile Software Development. <https://agilemanifesto.org/iso/hu/principles.html>
4. Catherine, A. (2022). How are banking apps' lousy UX weighing them down? Finbox. 2023. április 6. <https://finbox.in/blog/how-are-banking-apps-lousy-ux-weighing-them-down-/>
5. Chen, J., & Murry, C. (2022). Unicorn: What It Means in Investing, With Examples. Investopedia. Letöltés ideje: 2023. április 6. <https://www.investopedia.com/terms/u/unicorn.asp>
6. Durbin, H. (2022, January 10). What Is Crowdfunding?: How it Works. Classy. Letöltés ideje: 2023. április 6. <https://www.classy.org/blog/what-is-crowdfunding/>
7. Eperjesy, V. (2023, február 24). Mélyinterjú Eperjesy Viktorral.
8. Fabricius Ferke, J., Dr. Budai, J., Balassa, T., & Simon, B. (2020). Tőkebevonási Kalauz. Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület. Letöltés ideje: 2023. április 6. https://www.hvca.hu/documents/TBKalauz_2020_NET_final.pdf

9. Fallon, D. (2021, June 7). What You Need to Know About Bootstrapping Your Business. U.S. Chamber of Commerce. Letöltés ideje: 2023. április 6. <https://www.uschamber.com/co/start/startup/bootstrap-funding-pros-and-cons>
10. Forbes. (n.d.). Convertible note - Startup Kisokos. Forbes.hu. Letöltés ideje: October 15, 2022 <https://forbes.hu/extra/startup-szotar/convertible-note/>
11. Forbes. (n.d.). Startup - Startup Kisokos. Forbes.hu. Letöltés ideje: 2023. április 6. <https://forbes.hu/extra/startup-szotar/startup/>
12. Gibbons, S. (2016, July 31). Design Thinking 101. Nielsen Norman Group. Letöltés ideje: 2023. április 6. <https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/>
13. Hower, L. (n.d.). Friends & Family Shares: Startup Funding Tips. Silicon Valley Bank. Letöltés ideje: 2023. április 6. <https://www.svb.com/startup-insights/raising-capital/raising-startup-funds-friends-and-family>
14. Kapui, Á. (2022, szeptember 8). Mélyinterjú Kapui Ákossal.
15. Kuhn, G. (2022, April 28). eCommerce User Experience: How to Increase Online Traffic & Sales. Drive Research. Letöltés ideje: 2023. április 6. <https://www.driveresearch.com/market-research-company-blog/case-study-user-experience-ux-research-produces-665-roi/>
16. Molnár, L. P., (2022). Mélyinterjú Molnár L. Péterrel
17. Mostamandy, F., & Ledbetter, J. (2022, September 6). Construction Tech Startup – The VC Funding Journey. Silicon Valley Bank. Letöltés ideje:2023. április 6. <https://www.svb.com/industry-insights/hardware-frontier-technology/construction-tech-startups-the-vc-funding-journey>
18. Mulcahy, S. (2018). STATE of the CONNECTED CUSTOMER. Salesforce. Letöltés ideje: 2023. április 6. https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_ie/www/PDF/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
19. Papp, Z. (2014, March 31). Szervezeti élekciklusok – Megújulás vagy megállapodás? - Cégvezetek. Cégvezetek. Letöltés ideje: 2023. április 6. https://cegvezetek.blog.hu/2014/03/31/szervezeti_elekciklusok_megujulas_vagy_megallapodas
20. Quinn, L. (2022, május 19). Quick Steps through the Double Diamond | by Luísa Quinn. UX Planet. Letöltés ideje: 2023. április 6. <https://uxplanet.org/quick-steps-through-the-double-diamond-cf2e00b22ba7>

21. Saleh, K. (2015). Customer Acquisition Vs. Retention Costs. Invesp. Letöltés ideje: 2023. április 6. <https://www.invespcro.com/blog/customer-acquisition-retention/>
22. Samonini, S. (2022). Go-To-Market Strategy for Startups: 10 Key Steps (+ Examples). Lean Labs. Letöltés ideje: 2023. április 6. <https://www.lean-labs.com/blog/go-to-market-strategy-for-startups>
23. Santoro, P. (2021, February 8). Why Startups Fail | Lessons From 150 Founders. Wilbur Labs. Letöltés ideje: 2023. április 6. <https://www.wilburlabs.com/blueprints/why-startups-fail>
24. Schmidt-Subramanian, M., Patel, N., & Williams, J. (2020). How Customer Experience Drives Business Growth. Forrester - Best Practice Report. Letöltés ideje: 2023. április 6. <https://www.forrester.com/report/How-Customer-Experience-Drives-Business-Growth-2020/RES162815>
25. Sheppard, B., Sarrazin, H., Kouyoumjian, G., & Dore, F. (2018. október 25). The business value of design. McKinsey. Letöltés ideje: 2023. április 6. <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-design/our-insights/the-business-value-of-design#/>
26. Szczurek, A. A. (2022, 07 31). Google Analytics for UX. The design process is profound. And if... | by Alex A. Szczurek. UX Planet. Letöltés ideje: 2023. április 6. <https://uxplanet.org/google-analytics-for-ux-3b073100ffd7>
27. Tóth, D. (2022). Mélyinterjú Tóth Dáviddal
28. UserTesting. (2018). Usability Testing for Ecommerce Business | UX Testing and Ecommerce. UserTesting. Letöltés ideje: 2023. április 6. <https://www.usertesting.com/resources/topics/usability-testing-ecommerce-business>
29. What Are The Six Stages Of A Startup? (2021, Február 17). CEMEX Ventures. Letöltés ideje: 2023. április 6. <https://www.cemexventures.com/startup-stages-phases/>
30. Wheelwright, T. (2022, Január 24). 2022 Cell Phone Usage Statistics: How Obsessed Are We? Reviews.org. Letöltés ideje: 2023. április 6. <https://www.reviews.org/mobile/cell-phone-addiction/>
31. Zendesk. (2019). The Zendesk Customer Experience Trends Report 2019. Letöltés ideje: 2023. április 6. https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/The_Zendesk_Customer_Experience_Trends_2019.pdf

Ábrajegyzék

- 1. ábra - Design thinking körforgása (Gibbons, 2016)
- 2. ábra - Double diamond folyamat (Quinn, 2022)
- 3. ábra - Agilis módszertan körforgása (Amoros, 2022)
- 4. ábra - Miért buknak el a startupok (Santoro, 2021)
- 5. ábra - Szervezeti életút (Papp, 2014)
- 6. ábra - Termék-piac piramis (Olsen, 2015, 16. o.)
- 7. ábra - Külső finanszírozási módok változása a tőkét kereső vállalkozások életciklusa szerint (Fabricius Ferke et al., 2020)
- 8. ábra - Közösségi finanszírozási kampányok tranzakcióinak értéke (Statista, 2021)
- 9. ábra - Egyes befektetési fázisok pre-money értékelése - (Mostamandy & Ledbetter, 2022)
- 10. ábra - Startup alapítók javaslatai a bukás elkerülésére (Santoro, 2021)